

Antanas Andrijauskas

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

TEOSOFIJOS IDĖJŲ SKLAIDA M. K. ČIURLIONIO TAPYBOJE

Straipsnyje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į ezoterizmo tendencijų poveikį M. K. Čiurlionio pasaulėjautai ir vaizduojamajai dailei. Aptariama XX a. pradžios istoriosofinių idėjų kupina dvasinė atmosfera, įvairių teosofijos bei okultizmo tendencijų įtakos augimas Vakarų meninėje sąmonėje. Toliau pereinama prie glaustos kritinės Čiurlionio tapybos sąsąjį su įvairiomis ezoterizmo tendencijomis tyrinėjimų analizės užsienio čiurlionistikoje. Remiantis konkrečių simbolių ir metaforų interpretacija detaliai tyrinėjamos teosofinių idėjų apraiškos ankstyvajame Čiurlionio tapybinės evoliucijos literatūrinio psichologinio simbolizmo etape, kai studijuodamas Varšuvos dailės mokykloje jis artimai bendravo su teosofijos idėjų persmelktu savo tapybos mokytoju Kazimieru Stabrausku (Stabrowski). Autorius lyginamuoju aspektu analizuoja abiejų asmenybių idėjinės sąsąjas bei meninio stiliaus panašumus.

Gvildenant Čiurlionio tapybinę evoliuciją parodoma, kad po antrojo formalių meninės išraiškos priemonių ieškojimo tarpsnio, rafinuotesniu pavidalu teosofinės idėjos, simboliai ir metaforos atgimsta vėlyvuosiuose sonatinės ir metafizinės tapybos kūriniuose. Straipsnyje gilnamasi į teosofijos ir okultizmo įtakos sklaidą Čiurlionio paveiksluose ir cikluose, kuriuose palaipsniui įsivyrąja ezoterizmui būdingi augalų ir gyvūnų pasaulio vaizdiniai, mįslingi geometriniai ženklai, užšifruoti kriptografiniai užrašai, simboliai, metaforos ir archetipiniai vaizdiniai. Teigiama, kad Čiurlionio vėlyvojoje estetikoje ir tapiniuose išryškėjusi esminė skirtis tarp *vidinės* subjektyvios ir *išorinės* objektyvios tikrovės, subtilios ezoterinės ir vulgarios masėms būdingos tiesos, harmoningo jo vizijose kuriamo idealaus *antipasaulio* – *realiam* supriešinimas taip pat siejasi su teosofijos idėjų poveikiu. Atlikta analizė leidžia daryti išvadą, kad dėmesys ezoterizmo tendencijoms ne tik esmingai paveikė Čiurlionio tapybos stilių, vyraujančių meninių simbolių, metaforų sistemas, tačiau ir suformavo savitą žvilgsnį pasaulinės kultūros istorijos įvairovę, lietuvių liaudies folkloro bei mitologijos archajinius sluoksnius, įkvėpė kurti analogų pasaulinėje dailėje neturinčiu muzikalios tapybos stiliumi.

Raktažodžiai: Čiurlionis, Stabrauskas, Lietuvos dailė, estetika, teosofija, okultizmas, parapsichologija, sonatinė tapyba, metafizinė tapyba, peizažas, koloritas, simbolis, metafora.

M. K. Čiurlionio ezoterizmo ištakų paieškos

Susidomėjimas teosofijos, okultizmo, parapsichologijos ir kitų ezoterizmo pakraipų idėjomis bei Rytų tautų kultūros, filosofijos, religijos, meno tradicijomis išliko būdingas visam XIX–XX a. sandūros simbolizmo ir dekadentizmo idėjų viešpatavimo bei pirmųjų klasikinio modernizmo krypčių gimimo laikotarpiui. Varšuvos dailės mokyklos aplinkos žmonės liudijo, kad jos direktorių Kazimierą Stabrauską ir talentingiausią jo mokinį M. K. Čiurlionį itin domino mįslingos ezoterinės doktrinos ir dvasinės praktikos. Be abejonės, daugumai ezoterines idėjas išpažinusių menininkų kilo noras ar net poreikis sugrįžti prie civilizacijos istorijos ištakų, senovės Rytų civilizacijų, jų filosofijos, religijos, mitologijos, kultų (Izidės, Ozirio, chaldėjų, manichėjų, zoroastrų, senovės žydų, hinduistinius, islamiškus) pasaulio, savaip plėtoti egiptomanijos, angeologijos, įvairių mistinių patirties formų, intuicijos, aiškiaregystės, magnetizmo patirtis. Teosofijos ir parapsichologijos idėjų nušviestame neoromantizmo (pirmiausia simbolizmo) idėjų mene išaugo dėmesys ir simbolinei raiškai, kosminei problematikai, dvasios bei

Teosofų kongresas Adyare. Centre – Annie Besant, dešinėje – J. Krishnamurti, kairėje – C. W. Leadbeateris. 1907

Annie Besant

Charles Webster Leadbeate

materijos santykiams, sinestezijos fenomenui, sudėtingai spalvos, garsų ir formų sąveikos metafizikai, sakralinei geometrijai, įvairių geometrinių formų (trikampio, rato, kvadrato) ir slėpiningų užrašų, šifrų bei mistinių simbolių prasmių, aiškiaregystės fenomenų aiškinimuisi.

Dabartinėje humanistikoje modernios teosofijos koncepcijų ir dailės santykių problemų kontekste *okultizmas* dažniausiai suvokiamas kaip platesnė sąvoka nei *ezoterizmas*. Okultizmas (iš lot. *occultus* 'slaptas, paslėptas', turint omenyje paslėptas žinias) – tai nuo senovės daugeliui kultūrų ir slaptų žmonių bendrijų žinomos įvairios žinių sistemos ir praktikos (pavyzdžiui, magija, alchemija), apimančios tikėjimą ir slaptas žinias apie antgamtingas jėgas bei būtybes. Štai kodėl šį sąvoka dažnai dabartinėje humanistikoje yra vartojama kaip tapati „ezoterizmui“ [gr. *esōterikos* – vidinis, uždaras, slaptas, paslaptingas, prieinamas tik išrinktiesiems], tai yra „slaptam mokymui“.

Minėtosios sąvokos glaudžiai siejasi su *teosofija* ir jos šalininkams būdingu tikėjimu, kad egzistavo/egzistuoja galingos, išmintingos dvasinės būtybės, kurios tam tikriems žmonėms atskleidžia slaptas žinias apie pasaulio sandarą. „Ezoterinė tradicija, – pasak Serge Foucherau, – driekiasi per visą mūsų civilizaciją, nuo ankstyviausių jos ištakų ir mes žinome apie tai remdamiesi rašytiniais šaltiniais ir graviūromis, kurios labai dažnai tai iliustruoja“ (Foucherau 2011: 2).

Jelena Blavatskaja

Rudolf Steiner

Tačiau prieštaringoje istorijoje būta tarpsnių, kuriuose ezoterizmo tendencijos įgaudavo ypatingus mastus ir išplisdavo teorinės minties ir meninės sąmonės plotmėje. Viena įtakingiausių ezoterizmo pakraipų, modernioji teosofija, XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje išplito įvairiose Vakarų kultūros srityse.

Iš romantizmo, neklasikinės meno filosofijos ir simbolizmo į hermetišką teosofinę meno filosofiją perėjęs *muzikos kaip aukščiausio meno ir muzikinės kalbos ypatingumo kultas* teosofinės doktrinos kūrėjų koncepcijose įgavo plačius mastus. Įtakingiausi modernios teosofinės meno filosofijos kūrėjai Jelena Blavatskaja, Édouardas Schuré, Rudolfas Steineris, Annie Besant, Charles Webster Leadbeateris, Piotras Uspenskis ypatingą dėmesį skyrė subtiliausiai kūrėjo dvasines vibracijas perteikiančiai muzikai, kuri, jų įsitikinimu, kaip ir mintys, pasižymi savarankiškomis astralinėmis savybėmis, kadangi muzikos garsų svyravimams, kaip ir šviesos sklaidai būdinga astralinė projekcija.

Teosofų požiūriu, muzika, pasižymėdama dvasinga ir psichologiškai įtaigia, intymia ir abstrakčia menine kalba, gali padėti įveikti Vakarų meno tradicijoje viešpataujantį vulgarų materializmą, primityvų realistinei meno tradicijai būdingą daiktiškumą ir atverti menininkams pažinimo kelius į subtilesnį, nematerialų aukščiausių dvasinių vertybių ir subtiliausių meninės raiškos formų pasaulį. Tokio muzikalumo ir dvasingumo paieškos skatino teosofinei meno

tradicijai būdingos abstrakčios ir nematerialios meninės raiškos, kalbos ir stiliaus ieškojimus, kurių atspindžius regime daugelio Stabrausko ir Čiurlionio amžininkų kūryboje.

Nors Čiurlionis, skirtingai nei jo mokytojas Stabrauskas, nebuvo oficialiai jokios ezoterinės draugijos nariu, tačiau kaip ir daugelis su simbolizmo ir užgimstančio modernizmo meno tradicijomis susijusių menininkų (Hilma af Klint, Vasilijus Kandinskis, Paulius Klee, Františekas Kupka, Pietas Mondrianas, Nikolajus Rerichas, Gustavas Mahleris, Thomas von Hartmannas, Aleksandras Sκριabinas, Julijus Sibelius ir kiti) buvo veikiamas teosofijos bei kitų ezoterizmo pakraipų. Čia galime prisiminti svarbių Čiurlionio kūrybai skirtų tyrinėjimų autoriaus Aleksio Rannito polemiką su V. Kandinskio žmona Nina Kandinskaja ir vokiečių modernistinio meno istoriku Williu Grohmannu (Grohmann 1958: 83) dėl prioriteto abstrakčios tapybos genezėje. Gindama savo vyro prioritetą šioje srityje pastaroji, remdamasi susiformavusia dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą rusų istoriografijos tradicija, apeliavo į Čiurlionio paveikslų panašumą bei artumą su teosofijos idėjų įkvėptais dailininkų kūriniais, o A. Rannitas priešingai, grindęs lietuvių dailininko prioritetą abstrakcionizmo gimimo srityje, teigė, kad Čiurlionio su teosofų paveikslais nesieja jokie nei panašumo, nei giminytės ryšiai (Rannit 1994: 221–231; Kandinskaja, 1994: 224–229).

Tačiau praslinkus šios prieš daugelį dešimtmečių užsimezgsios diskusijos įkarščiui dabar įdėmiau analizuodami Čiurlionio laiškuose išsakytas mintis, sistemindami amžininkų liudijimus ir interpretuodami jo vizualiosios dailės ikonografinius elementus, simbolius, metaforas galime konstatuoti, kad A. Rannitas, neigęs teosofijos įtaką lietuvių menininkui, buvo ne tik perdėm kategoriškas, tačiau ir neteisus.

Čiurlionio laišškai, amžininkų liudijimai ir vaizduojamosios dailės kūrinuose naudojami mitopoetiniai simboliai bei metaforos rodo, kad Čiurlionis *neabejotinai buvo paveiktas įvairių jo gyvenamu metu didžiulį populiarumą įgavusių teosofinių, okultinių ir parapsichologinių idėjų*. Tik esminis klausimas būtų: *kiek iš tikrųjų stiprus, visa aprėpiantis, ilgalaikis ar epizodiškas buvo tas poveikis?* Ieškant moksliskai įtikinamų atsakymų į šiuos klausimus, pirmiausia aiškėja, kad su ezoterinėmis ir okultinėmis doktrinomis Čiurlionį siejo neabejotina aistringa teosofijos idėjų Varšuvoje skleidėjo jo mokytojo Stabrausko įtaka.

Susižavėjimas ezoterizmo ir spiritizmo idėjomis nuotaikos Paryžiuje. 1853

Štai iš kur susiformavo jam būdingas ezoterinis (vidinis, slaptas, prieinamas tik išrinktiesiems) požiūris į Visatoje, gamtoje ir žmonių psichikoje vykstančius procesus, tiesioginio ryšio su aukščiausia realybe – Absoliutu ieškojimas, įvairių religijų pagrindinių mokymų dvasinės vienybės samprata, bendros jų simbolikos ieškojimas ir intuityvaus pažinimo sureikšminimas.

Kita vertus, Čiurlionio laišškai byloja, kad į jo dėmesio lauką studijuojant Varšuvoje neabejotinai pakliuvo paskiros ezoterinių ir okultinių teorijų idėjos, pavyzdžiui, siekimas nagrinėti mįslingus gamtos reiškinius, tikėjimas, kad po išorine regimybe egzistuoja gilesnė dvasinė tikrovė, kurios pažinimui būtinas slaptas ir tik išrinktiesiems būdingas aiškiaregiškumas bei intuityvus kitiems neregimų esybių pažinimas. Čiurlionis pagarbiai priėmė įvairias religijas ir siekė atskleisti bendrą jų simbolių prasmę, dvasines vertybes. Menininkas besąlygiškai ieškojo tikrosios būties prasmės, siekė sielos nemirtingumo ir reinkarnacijos principų išpažinimo. Visa tai siejosi su mokymu apie mirties ir gyvybės formų perėjimą iš vienos būsenos į kitą, tikėjimu amžinu pomirtiniu gyvenimu.

M. K. Čiurlionis K. Stabrausko mokyklos aplinkoje. 1904

Čiurlionio sąsajas su okultiniais mokslais patvirtina ir jo domėjimasis Rytų tautų ezoterinėmis teorijomis, archajiniais mitais, astronominėmis teosofijos įtakotomis Camille Flammariono idėjomis, požiūris į begalinės Visatos sandarą, žvaigždes, planetas, zodiako ženklus, gyvybės formas kitose planetose.

Sovietinės ideologijos, ypač stalinizmo viešpatavimo laikais, kaltinant Čiurlionį neidėjiškumu ir formalizmu, ezoteriniai jo interesai artimų žmonių prisiminimuose, suprantama, sąmoningai buvo užtušuojami. Dailininko seserys Jadvyga ir Valerija Čiurlionytės bei žmona Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė suvokė, kad šio menininko asmenybės ar kūrybos siejimas su ezoteriniais sąjūdžiais gali pasibaigti jo sukurtų „dekadentinių“, „formalistinių“ ir „svetimų tarybinio žmogaus pasaulėžiūrai“ kūrinių ne tik pašalinimu iš muziejų, tačiau netgi fiziniu sunaikinimu.

Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl po nepriklausomybės praradimo Čiurlionio seserys ir našlė Sofija vengė šių sąsajų, o pastaroji netgi teigė, kad jos vyras nebuvo teosofų draugijos narys ir neišpažino teosofinių ar kitokių „šiuolaikinių religinių“ teorijų. Minėtas A. Rannitas rašė, kad dailininko našlė

informavo jį apie dailininko 1909 m. Teosofų draugijai Sankt Peterburge rašytą laišką, kuriame jis kategoriškai paneigė bet kokius savo ryšius su panašiomis religinėmis ar filosofinėmis teorijomis (Rannit 1961: 40).

Tačiau ar patikimas ir kokią prasmę turi šis nedokumentuotas paneigimas? Neatsitiktinai italų muzikas ir meno teoretikas Andrea Boto kritiškai žvelgė į šią A. Rannito paviešintą dailininko žmonos Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės jam perduotą informaciją. Jei toks laiškas iš tikrųjų buvo parašytas, tuomet galima manyti, kad Čiurlionis 1909 metais nutraukė santykius su spiritualistinėmis grupėmis, arba, kad jis norėjo savo kūrybą apsaugoti nuo banalių ar klaidingų aiškinimų (Botto 1990: 5–26).

Pastaraisiais dešimtmečiais įvairiose Vakarų šalyse kylant naujai susidomėjimo okultizmo, teosofijos ir antroposofijos idėjų poveikio neoromantinei ir užgimstančio klasikinio modernizmo dailei tyrinėjimų bangai, galima tikėtis, kad ir Čiurlionio sąsajos su teosofija bei kitomis ezoterizmo kryptimis susilauks išsamesnių kompleksinių bei lyginamųjų tyrimų.

Studijuodamas Varšuvos dailės mokykloje ir vėliau Čiurlionis iš tikrųjų domėjosi įvairiomis ezoterinėmis mediuiminėmis praktikomis, hipnoze, nuotoline įtaiga, spiritizmo seansais, pomirtiniu gyvenimu ir inkarnacija. Tikėjimą inkarnacijos principu – liudija jo 1908 m. lapkričio 19 d. iš Peterburgo rašytas laiškas Sofijai: „...nes mes, nors ir pavargę savo kūnu, numirsime – susitiksime kituose kraštuose, ir taip visada Tu ir Aš, nes mes esame Amžinybė ir Begalybė.“ – Atsimeni? Tai buvo labai seniai ir, turbūt, ne kartą keitėme savo pavidalą, bet atmintis silpna ir prisiminti reikia ypatingų akimirkų. Vienatinė mano, tiesa, kad pastebėjai skirtumą tarp minties ir minties. Vienos jų yra tarytum iš kūno, medžiaginės, ir tos greitai miršta ir niekas jų prisiminti negali, o kitos yra visai kitokios – jos yra tartum sielos mintys, kas jas girdėjo, niekad nepamirš“ (Čiurlionis 1973: 81). Kitame laiške Sofijai jis, džiaugdamasis, kad ji pastebėjo skirtumą tarp skirtingų minčių, tarsi plėtodamas teosofų idėjas rašė: „Vienintele mano, tiesa, kad pastebėjai skirtumą tarp minčių. Vienos jų yra tartum kūniškos, materialios, jos greitai miršta ir niekas jų niekad daugiau neprisimena. Kitos, gi, visiškai kitokios, jos tartum sielos mintys, o kas jas girdėjo, niekada nepamirš“ (Čiurlionis 2011: 231).

Čiurlioniui buvo artima teosofų plėtojama dvasinio tobulėjimo kelią pasirinkusios asmenybės išsiveržimo iš tamsos pasaulio ir pozityvių vertybių akomuliacijos

savyje bei šviesos sklaidos pasaulyje idėja, apie kurią skaitome jo dienoraščio tekstuose. „Reikia turėti šviesą su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse, ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastu šviesos savyje ir eitu savo keliu“ (Čiurlionio dienoraščio nuorašas Igno Šlapelio fonde LMA biblioteka, F. 146, b. 12, I. 58).

Į Čiurlionio laiškuose išbarstytas su teosofine problematika susijusias mintis atkreipė dėmesį ezoterizmo apraiškų ieškoję įvairūs jo kūrybos interpretatoriai Gabriella Di Milia, Andrea Botto, Genovaitė Kazokienė, Radosławas Okulicz-Kazarynas, Massimo Introvigne ir kiti. Pavyzdžiui, G. Kazokienė, siekdama pagrįsti Čiurlionio tikėjimą pomirtiniu gyvenimu, pasitelkė ne tik minėtąjį laišką Sofijai, bet ir dar kelias panašias citatas iš kitų dailininko laiškų (žr. Kazokienė 1984: 70–71). Artimiausių Čiurlionių supusių žmonių prisiminimuose per sovietmetmečio *savicenzūros* tinklą nejučiomis praslysdavo faktai, kurie atskleisdavo minėtą dailininko domėjimąsi įvairiomis teosofijos, okultizmo, mediuminės praktikos, hipnozės, įtaigos ir panašiomis idėjomis. Tokių požiūrių pagrįstumą patvirtino ir Čiurlionio dukters Danutės Zubovienės prisiminimai, kur ji teigė: „Iš Mamos žinau, kad Tėvas domėjosi ir tikėjo reinkarnacija, kalbėjo apie minčių perdavimą per atstumą“ (ibid: 71).

Vadinasi, tik kritiškai analizuodami išlikusius tekstus, turimus patikimus faktus ir sujungę juos į vieningą pasaulėžvalgos sistemą, galime aiškiau atskirti teosofines Čiurlionio idėjas ir jo vizualioje kūryboje išnyrančius mįslingus ezoterinius vaizdinius iš bendro XIX ir XX a. sandūros neoromantinių (pirmiausia simbolistinių) meninių vaizdinių, simbolių ir metaforų konteksto. Toks intelektualinis judesys ir metodologijos požiūriu nuosekliai pasitelkti lyginamosios analizės principai, padeda aiškiau suvokti, kaip šio menininko teosofinės idėjos bei vaizdiniai sąveikavo su iš senųjų civilizacijų ir archajinių lietuvių mitų, sėkmių bei legendų kylančiais meniniais archetipais, simbioliais bei įvaizdžiais. Pavyzdžiui, vienas pamatinių ezoterizmo reinkarnacijos principas lietuviškos tautosakos, folkloro, dainų aplinkoje išaugusiam Čiurlioniui nebuvo vien iš teosofinių ar indiškųjų tekstų pasisemtas būties aspektas, kadangi jis tebegyvavo ir pagoniškoje lietuvių mitologijoje, sakmėse, dainose, kuriose dažnai prabylama apie pomirtines ir ne tik jas, įvairių gyvybės formų transformacijas: žalčio virtimą žaviu jaunuoliu ar mergelės – liepa, subrendusio vyro galingu ąžuolu ar kitu su išoriniais panašumo požymiais susijusiu medžiu.

Seserų Fox spiritizmo seansai XIX a. pabaigoje

Spiritizmo seansas Plaza Real Barselonoje

Gvildenant ezoterinių doktrinų poveikio Čiurlionio kūrybai problemas, tyrinėtojams sunkumų kildavo dėl nepakankamo dėmesio šaltiniams, ikonografinėi analizei ir skubotų kategoriškų išvadų, neparemtų faktais. Neaiškumų iškildavo ir todėl, kad daugelis teosofijos šalininkų idėjų susišaukdavo su artimomis tuomet populiariomis simbolizmo idėjomis. Dar kiti išryškėdavo, kai šių problemų analizuotojai iš abstraktaus teoretizavimo lygmens pereidavo prie *suliteratūrintos* konkrečių literatūrinio psichologinio simbolizmo, sonatinės ir metafizinės tapybos tarpsnių vaizdinių, simbolių ir metaforų interpretacijos. Tuomet, skirtingai nei metodologijos požiūriu nuoseklesnės *formalios meno kūriniių analizės* atveju, atsiverdavo nepalyginamai didesnės erdvės menkai su moksliskumu susijusioms kvazimokslinėms abstrakčioms spekuliacijoms ir įvairiems egzotiškiems subjektyviems improvizaciniams naratyvines paveikslų siužetines detales perteikiantiems pasakojimams.

Kita vertus, Čiurlionio dėmesys įvairioms tuometinio ezoterizmo apraiškoms, teosofinei, astrologinei problematikai atsispindėjo ir jo užšifruotuose savo sukurtu alfabetu laišku fragmentuose arba prisimenant, kad mėnesių užrašus jis neretai keisdavo schematiškai nupieštais Zodiako ženklais. Šias sąsajas su įvairioms ezoterizmo tradicijoms ir jo pagarbiai vertinamam Leonardui

da Vinci būdingą norą slėpti, užšifruoti savo slapčiausias mintis rodo laiškas, rašytas iš Druskininkų 1905 m. balandžio pabaigoje broliui Povilui. Jame Čiurlionis pateikė savarankiškai sukurtą ezoterinio kriptinio alfabeto pavyzdį (žr. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 2019: 471). Intymiam bendravimui tik su artimiausiais žmonėmis sukurtu alfabetu sudėliotus ezoterinius užrašus vėliau regime dailininko nutapytose sonatose arba atskiruose paveiksluose ant nutapytų aukurų, sostų, sienų ir pan.

Ir galiausiai, gvildenant ezoterinių idėjų poveikio Čiurlionio kūrybai problemas neišvengiamai kyla klausimas: kiek svarbūs buvo jo pasaulėjautai, estetiniams požiūriams ir meninės kūrybos principams glaudūs ryšiai su artimiausiu mokytoju ir dvasiniu vedliu Varšuvos dailės mokykloje Stabrausku? Juk jis buvo aistringas ezoterinių idėjų skleidėjas ir pripažintas teosofinio sąjūdžio lyderis Lenkijos kultūrinėje erdvėje, be abejonės, formavęs ir savo mokinio pasaulėžiūrą bei kūrybines nuostatas.

Numerologijos ir kriptografijos pėdsakai

Greta įprastų teosofija besidomintiems dailininkams būdingų motyvų Čiurlionio kūryboje, lyginant su kitais jo amžininkais, daug svarbesnį vaidmenį įgauna ir su ezoterinių simbolių pasauliu, numerologija ir slaptąja rašyba susiję jo paveikslų vaizdinės sistemos elementai, į kuriuos atkreipė dėmesį italų meno teoretikas Andrea Botto. Nuolatos lietuvių dailininko paveiksluose išnyrantys įvairūs ezoterines misterijas primenantys mistiniai elementai – aukuras, slaptoji rašyba, kolonos, apšviestos grotos, kelionės laivais – jo ezoterinių kūrybos tendencijų tyrinėtojo nuomone, įtaigauja, kad Čiurlionis buvo susipažinęs su masonų sąvokomis, priimant domėn, jog jis gyveno spiritualizmo ir teosofijos klestėjimo laikais (Botto 1991: 147).

Apie jo susidomėjimą masonais nėra išlikę patikimų duomenų, tačiau, gvildenant Čiurlionio potraukį įvairioms ezoterizmo apraiškoms, iš tikrųjų verta priminti dėmesį populiarumą amžių sandūroje įgavusiai numerologijai bei kriptografijai (iš gr. *κρυπτός*, *kryptós* 'paslėptas' + gr. *γράφειν*, *graphein* 'rašyti') – tai yra įvairioms su mistiniais simboliais susijusioms slėpiningo ar užšifruoto rašto formoms, kurios liudijo apie jo ieškantį, žaismingą ir kūrybingą protą. Potraukis

slapties ženklams ir rašmenims XIX ir XX a. sandūroje Vakarų moderniojoje civilizacijoje skleidėsi kartu su išaugusiu orientalistinių tyrinėjimų statusu ir intelektualų bei menininkų susidomėjimu Rytų civilizacijose paplitusiomis ezoterinėmis praktikomis bei slaptų ženklų kodavimo, slaptaraščių sistemomis.

Kita vertus, kaip rodo Čiurlionio tapiniuose, eskizuose, natų sąsiuvinuose išnyrantys ezoteriniai ženklai ir simboliai jis tikėjo, kad paskiriems skaičiams yra būdingos mistinės savybės, paveikančios žmonių gyvenimą bei kūrybą. Lietuvių menininko kūryboje išskirtinę svarbą įgauna skirtingose numerologinėse sistemose sureikšmintas dviženklis vadinamasis *vadovaujantis*, *metafizinis* arba *Gyvenimo kelio* nesutrumpinantis skaičius 11 ir įvairios jo kombinacijos 22, 33 ir taip toliau. Prietaringam Čiurlioniui šis *Gyvenimo kelio* skaičius, tikriausiai, asocijavosi su jo gimimo diena bei vardo raidžių ir pavardės sudėtiniais raidžių skaičiumi, kuris įvairiais užšifruotais pavidalais išnyra jo kūrinuose. Vadinasi, *Gyvenimo kelio* skaičiaus 11 išskirtinumas Čiurlionio kūryboje, kaip ir daugelio kitų kompozitorių atvejais, galėjo būti jo pasirašyto vardo inicialų ir pavardės autografo užkoduotas muzikinis arba gimimo datos 22 d. redukuotas variantas. Skirtingose civilizacinėse erdvėse ir įvairiais istoriniais tarpsniais išplitusiose numerologinėse sistemose buvo tikima, kad žmonės, turintys sąsajų su šiais mistine galia pasižyminčiais dviženkliais neskaidomais skaičiais 11 ar 22, išsiskiria ypatinga kūrybine galia.

Į šių numerologinėse teorijose mistifikuojamų 11 ir 22 skaičių svarbą Čiurlionio vėlyvoje muzikinėje kūryboje atkreipė dėmesį R. Pavilionienė analizuodama *Fugos in b*, op. 34/VL 345 (1909) temą sudarytą iš 22 garsų, kurioje Aukso pjūvio rodiklis tiksliai sutampa su temos kulminacija – aukščiausiu garsu *f*, kuris yra vienuoliktasis iš visų temos garsų. Manipuliacija šioje fugoje dviem 11–ukais, muzikologės požiūriu, rodo ir temos ritminio piešinio konstrukcija, skylanti į dvi dalis: pirmai vienuolikos garsų grupei būdinga ne visiškai tiksli ritmo simetrija, įrėmintą ketvirtinėmis, kurių bendra trukmė – 11 aštuntinių, o antroji temos pusė juda „monotoniškomis“ 11 aštuntinių. (Pavilionienė 2013: 287). Šiuose kompoziciniuose sprendimuose muzikologė įžvelgė aiškią logiką ir iškėlė hipotezę apie Čiurlionio sąmoningą numerologinių kodų 11 ir 22 panaudojimą sprendžiant kūrybines problemas.

Priminsime, kad Čiurlionio kūrybinės raiškos universalumui būdingas polinkis į slėpiningų numerologinių kodų ir ezoterinių simbolių pasaulio

M. K. Čiurlionis. Fuga *in b*, op. 34 / VL 345 (1909).
Temos ritminio piešinio konstrukcija ir skaičiaus 11 raiška

kūrimą buvo papildomas, kaip ir Leonardo da Vinci atveju, sakralinės geometrijos, aukso pjūvio principais ir savo asmenišką ezoterinio kriptinio alfabeto sukūrimu. Vakarų meno tradicijoje, kaip ir Leonardas da Vinci, daugelis muzikų kūrė įvairias užslaptintas rašto ir notacijos sistemas. Pavyzdžiui, kriptogramos principus savo kūrinuose pasitelkė renesansinio polifonizmo atstovas Josquinas des Prez, Johannas Sebastianas Bachas, Robertas Schumannas, Johannesas Brahmsas, Camille’as Saint–Saënsas, Francis Poulencas, Arthuras Honeggeris, Darius Milhaudas, Olivier Messiaenas, Edwardas Elgaras ir kiti. Asmeninio ezoterinio kriptinio alfabeto pavyzdį Čiurlionis pateikia 1905 m. balandžio pabaigoje iš Druskininkų rašytame laiške broliui Povilui (Čiurlionis, 1960: 179).

Jau nuo seniausių laikų įvairiose Rytų tautų religinėse ir meno tradicijose buvo žinomos keisčiausios užslėpto turinio ar kitokios slaptos informacijos apsaugojimo nuo pašalinių žmonių šifravimo formos. Ezoterinių užkoduotų komunikacijos sistemų kūrimo principai buvo plėtojami ne tik skirtingose religinėse tradicijose pasitelkiant įvairias slaptos rašto formas, tačiau net vizualines vaizduojamosios dailės galimybes, pavyzdžiai, mišlingas kruopščiai užkuoduotas žinomas tik konkrečios religinės ar meninės tradicijos adeptams ženklų ir simbolių sistemas, netgi daug sudėtingesnes tapybinių mandalų struktūras.

Čiurlionio kūryboje esama užšifruotų geometrinių figūrų ir diagramų, kurios asocijuojasi su minėtais Rytų tautose plačiai paplitusiais tapybinių mandalų principais. Jau nuo senovės laikų Indijoje ir gretimuose kraštuose

Čiurlionių slaptaraščio alfabeto pavyzdys

mandala (skr. Saulės ratas, diskas, esmė, esmės įvaldymas – buvo vienu pagrindinių sakralinių budizmo, hinduizmo, tantrizmo, lamaizmo mitologijos simbolių simbolizuojančių Dievą ir kartu atliko specifinę įslaptintų minėtų religinių mokymų simbolinio kodavimo funkciją. Kiekvienos ezoterinės krypties šalininkai, „pašvęstieji“ slaptosioms tradicijoms formavo savitas vizualines tapybinių mandalų struktūras, išrasdavo specialius simbolinius „kodus“. Šiuos unikalius teisingo ezoterinio mokymo iššifravimo „raktus“ rūpestingai saugojo ir slėpė nuo kitai kryptčiai priklausančių asmenų. Sudėtingais kanonizuotais simboliais, geometrinėmis ir ornamentinėmis struktūromis mandalų tapybos estetikoje buvo šifruojami pagrindiniai vienos ar kitos religijos mokymai apie pasaulio sandarą, *karmą*, *dharmą*, *nirvaną*, žmogaus dvasinį tobulėjimą nuo gyvuliško geidulingumo iki dvasinio nuskaidrėjimo ir daugelis kt. mokymų.

Vadinasi, mįslingos tapybinių mandalų struktūros, be sakralinių maginių ikonos funkcijų, kartu buvo „slaptųjų tradicijų“, taisyklių, kanonizuotų mokymų sąvadai, nes turėjo „pašvęstiesiems“ vizualiai rodyti tikrąjį ezoterinį kelią, iš kurio neturi išklysti nei mokymas, nei pareigingi jo išpažinėjai. Kita vertus, ilgalaikė mandalų vizualinių struktūrų kontempliacija, ankstyvojo budizmo ir jo suformuotų kryptčių šalininkų įsitikinimu, atveria asmenybei dvasinio nušvitimo ir aukščiausios tiesos pažinimo kelią, kuris buvo aktualus ezoterinių doktrinų įtakotam lietuvių menininkui.

Individualaus ezoterinio rašto fragmentus aptinkame Čiurlionio tapybinėse sonatose arba atskiruose paveiksluose dažniausiai ant atvirų erdvių, aukurų, sienų ir kitų architektūros elementų. Paskiri jo tiek literatūrinio psichologinio simbolizmo, tiek ir sonatinio periodo paveikslai, pavyzdžiui, „Pavasario sonatos“ *Finale* (1907) pavaizduotas bokštas, ar „Žalčio sonatos“ *Finale* (1908) postamentas yra išmarginti mįslingais ezoteriniais simboliais ir ženklais. Taip pat ir Čiurlionio natų sąsiuvinuose, ypač pradedant intensyviausio susidomėjimo teosofine problematika, 1904–1905 m. vis dažniau aptinkame jo paties sukurtas abėcėlės raidžių ir muzikinių tonų sąveikos sistemas, kurias jis, kaip ir paskiri avangardinės pakraipos kompozitoriai Antonas von Webernas, Olivieris Messiaenas, Pierras Boulezas, Karlheinzas Stockhausenas, Krzysztofą Pendereckis, naudojo kaip svarbius pagalbinius meninės kompozicijos elementus. Tačiau dėl išblukusių Čiurlionio paveiksluose simbolių, ženklų, daugybės skirtingų būdų, kuriais galima susieti užrašus ir raides, sunku aptikti paslėptus šifrus ir dar sunkiau įrodyti teisingą šių ezoterinių simbolių iššifravimą.

M. K. Čiurlionio sąsajų su ezoteriniais mokymais tyrinėjimai

Pirmąsias užuominas apie Čiurlionio pasaulėžiūros ir kūrybos sąsajas su ezoterinėmis doktrinomis aptinkame po dailininko mirties. Su jomis susiduriame Rusijos kultūrinėje dirvoje, o tai nieko nuostabaus, kadangi XX a. pradžioje įtakingų mąstytojų Vladimiro Solovjovo, Nikolajaus Berdiajevo ir Sergejaus Bulgakovo pastangomis ezoterinė pasaulėjauta suleidžia gilią šaknis rusų intelektualų ir menininkų sluoksniuose. Pirmieji po Čiurlionio mirties teosofijos poveikio jo kūrybai problemas epizodiškai aptarė rusų simbolistai, kurie išvelgė jo tapiniuose teosofinės simbolikos apraiškas.

Ezoterizmo poveikį Čiurlionio kūrybai 1912 m. atskleidė pirmos jam skirtos monografijos autorius, rusų simbolistinės pakraipos poetas, vertėjas, meno kritikas Borisas Lemanas (1880–1945), kuris buvo pasirinkęs Boris Diks pseudonimą. Nuo jaunystės jis buvo įsitraukęs į okultinius ratelius ir su grupe artimiausių draugų aktyviai domėjosi teosofijos, antroposofijos ir okultizmo idėjomis, o ilgainiui tapo įtakingo Peterburgo antroposofų ratelio *Benediktus* lyderiu. Nenuostabu, kad išsamiai susipažinusio su ezoterizmo problematika

Lemano įžvalgos šioje srityje buvo taiklesnės ir geriau motyvuotos nei kitų XX a. pirmųjų dešimtmečių autorių, bandžusių aptarti Čiurlionio dailės ryšius su ezoteriniais mokymais ir mįslingais psichikos reiškiniais. Kalbėdamas apie Čiurlionio pasaulėžiūros ištakas Lemanas užsimena apie Fiodoro Dostojevskio, Dantės Aligieri pragaro ratų, Ernsto Theodoro Amadeus Hofmanno muzikalumo, jautrumo, fantastinių vizijų ir Edgaro Poe psichologizmo poveikį.

Pažinimo aistra, B. Lemano nuomone, skatino Čiurlionio bendravimą su asmenybėmis, besidominčiomis psichinių reiškinų eksperimentiniais tyrinėjimais, tačiau „spiritistiniai seansai menkai domino Čiurlionį, kadangi iš jų perėmė tik bendras individualaus nemirtingumo ir persikūnijimo idėjas“ (Leman 1912: 15). Pasak B. Lemano, Čiurlioniui labiau imponavo menkai tyrinėti hipnozės reiškiniai. „Šitoje srityje, – rašė jis, – žinomi jo bandymai gydyti ant skaudamos vietos uždedant rankas ir įtaigos per atstumą eksperimentai. Pats jis visai nepakludavo išoriniam poveikiui, tuomet, kai paties migdomojo poveikio galia, atsiliepimais jį pažinojusių žmonių, buvo neabejotina. Tačiau, panašūs bandymai buvo gana reti ir kilo greičiau iš noro patikrinti vieną ar kitą mentalinę išvadą. Daug stipriau jį traukė filosofinė religinė šio klausimo pusė ir jis aistringai ieškojo sprendimo religinėse, filosofinėse ir meninėse koncepcijose“ (Leman 1912: 15).

Lemano idėjų atgarsius įvairiais pavidalais aptinkame ir kitų, pirmiausia apie populiarių žurnalų „Mir iskusstva“, „Apollon“ redakcijas susispietusių, simbolistinės pakraipos autorių aplinkoje, kurie traktavo įvairius mistinius Čiurlionio pasaulėžiūros ir kūrybos aspektus kaip savaime suprantamus. Tokį požiūrį plėtojo literatūros ir dailės kritikas Valerianas Čiudovskis. Jis savo studijoje sąmoningai vengė perdėm tiesioginio Čiurlionio suartinimo su konkrečiais okultiniais mokymais, – nors, jo žodžiais tariant, „būtent tokiose sąsajose, deja, slypi daugiausia jo reikšmingumas... Žinoma, Čiurlionis yra „okultistas“, tačiau nesąmoningas intuityvus. Jis ieškojo Gyvenimo ir Tiesos, o ne sistemų. Svarbiausia – jis visuomet ir visame kame buvo menininkas, nors dažnai ir prieštaraudamas viskam, kas reikalinga daugumai“ (Čiudovsky 1914: 26).

Čiurlionio kūryba V. Čiudovskiui atsiskleidė kaip didis poetinio tikėjimo apreiškimas. Jis leido kritikos strėles į tuos meno niekintojus, kurie supaprastintai suvokė tapybą tik kaip „sąlyginę skirtą *perpasakojimui* mistinių kliedesių ir išmąstytų atradimų sistemų kalbą“ (Čiudovsky 1914: 26). Čiurlionio

Boris Leman

kūrinių esmę šis simbolizmo estetikos šalininkas regėjo grynai vizualinėje prigimtyje ir buvo įsitikinęs, kad jų turinio neįmanoma persakyti žodžiais, todėl meno mylėtojus skatino įdėmiau žvelgti į jo meninių vaizdinių pasaulį ir vertinti estetines šio tapytojo paveikslų savybes.

Siekdamas atskleisti Čiurlionio kūrybos savitumą, rusų kritikas pabrėžė sąmoningą savo požiūrio į ją dviprasmiškumą. „Te mistikams, – rašė V. Čiudovskis, – jis būna skelbėju kito pasaulio, slėpiningo pasaulio, neišsakytų atverčių nuojautų... Te tapybai jis būna mūsų „realaus“ pasaulio interpretatoriumi, tačiau *kitaip suvokto*. Aš visiškai esu įsitikinęs šių dviejų teiginių tapatumu ir man visai nesinori jų išskirti“ (Čiudovsky 1914: 27).

Vieną svarbiausių Čiurlionio tapybinės kompozicijos stiliaus ypatumų V. Čiudovskis išvelgė jo *vertikalios* linijos vyravimą tapiniuose, tame regėjo lietuvių dailininko estetikoje įgavusią didžiulę poetinę ir mistinę reikšmę. Ši vertikalių linijinių struktūrų išgalėjimą Čiurlionio paveikslų kompozicijose jis siejo su dvasinių motyvų vyravimu lietuvių dailininko pasaulėjautoje, kartu atkreipdamas skaitytojų dėmesį į tai, kad „bet kuri vertikalė yra žemiško gyvenimo paneigimas, kupinas nepasitenkinimo ieškojimas viršžemiškos paslapties, nerimasties, maišto“ (Čiudovsky 1914: 43).

Kiti rusų dailės kritikai, lyginant su B. Lemanu ir V. Čiudovskiu, mus dominančia ezoterizmo idėjų poveikio Čiurlioniui tema iš esmės neatskleidžia nieko naujo. Vėlesnėse jo kūrybai skirtose publikacijose dėmesys ezoterinei ir okultinei problematikai palaipsniui blėso. Daugiau šia tema parašė dabartiniai rusų tyrėjai, pirmiausia domėjėsi Čiurlionio ir teosofijos bei misticizmo idėjų paveiktos N. Rericho kūrybos sąsajomis. Šiuo aspektu žvelgiant, įdomiausias yra solidžios apimties Sankt Peterburge 2013 m. paskelbtas N. Rericho draugijos išleistas straipsnių rinkinys „N. K. Rerichas ir M. K. Čiurlionis“ bei kiti rusakalbėje periodikoje pasklidę straipsniai.

Lietuviškoje čiurlionianoje dažniausiai vyrauja atsargus požiūris į Čiurlionio ryšius su ezoterinėmis kryptimis, o neretai ši problema apskritai ignoruojama. Ko gero, pirmasis iš lietuvių įvairių užuominų pavidalu fiksavęs Čiurlionio kūryboje ezoterinius aspektus buvo teosofijos idėjų paveiktas

M. K. Čiurlionis. *Etiudas*. 1907. Popierius, tempera

M. K. Čiurlionis. *Vasara*. 1907. Popierius, tempera

Vydūnas, kuris Tilžėje leidžiamame žurnale „Jaunimas“ paskelbė glaustą straipsnį (Vidūnas 1911: 9–14), o vėliau ir kitus tekstus.

Atsainus požiūris į šias problemas būdingas dviem tarpukaryje paskelbtų Lietuvoje Čiurlionio kūrybos tyrinėtojų Vytauto Bičiūno ir Mikolajaus Vorobjovo monografijoms. Čiurlionio kūrybą gvildenančioje monografijos pradžioje V. Bičiūnas plėtoja Vydūno ir Stasio Šalkausko iškeltas Lietuvos ir jos iškiliausių kūrėjų vietos tarp Rytų ir Vakarų civilizacinių pasaulių ieškojimo idėjas. Čiurlionis, jo akimis žvelgiant, išaugo ir kūrė ne vien tarp šių dviejų civilizacinių pasaulių, bet ir dviejų amžių riboje, kai pozityvizmas pradėjo užleisti savo vietą empirizmui (Bičiūnas 1927: 22–23). Tiesa, V. Bičiūnas prabėgomis apeliavo ir į „okultininkų kosmines“ idėjas apie vyriško ir moteriško pradų sąveiką (Bičiūnas 1927: 6).

M. Vorobjovas vokiečių kalba išleistoje monografijoje *M. K. Čiurlionis: der litauische Maler und Musiker* (M. K. Čiurlionis: *Lietuvių tapytojas ir muzikas*, 1938) tik fragmentiškai užčiuopė ezoterizmo problemas. Jis kritiškai vertino

B. Lemano monografijoje sureikšmintus ezoterinius motyvus, teigdamas, kad, „deja, psichologiškai jautrų nagrinėjamą užtemdo nevertingi okultinio pobūdžio pastebėjimai“ (Vorobjovas 2012: 23). Tiesa, monografijos pabaigoje sumuodamas išsakytas mintis M. Vorobjovas prabyla apie mišlingus lietuvių dailininko kūrybos aspektus. „Kankinamas mintis sukeliantis misticizmas, – reziumuoja jis, – kurio pilna kai kuriuose vėlyvuosiuose Čiurlionio kūriniuose, tarsi leidžia daryti prielaidą, kad menininko esybė buvo susiskaldžiusi. Tamsioji šios dvilypės esybės pusė, chaotiškai kunkuliuojančios jėgos, išryškėja tik muzikoje. Šviesos užlietame tapybos vaizdinių pasaulyje retai leidžiama pasirodyti tamsybei ir grėsmei“ (Vorobjovas 2012: 123).

Kiek plačiau čiurlioniško ezoterizmo problemas 1967 m. paskelbtame straipsnyje „M. K. Čiurlionio idėjinių ir meninių pažiūrų bruožai“ aptarė Jonas Umbrasas. Šis nuosaikių pažiūrų menotyrininkas, greta Vytauto Landsbergio, buvo vienas pirmųjų čiurlionistų, kurie po ilgo niūraus stalinizmo Čiurlionio kūrybos ignoravimo tarpsnio Lietuvoje skynė kelius jo kūrybos svarbos pripažinimui. Pasitelkdamas užuominų kalbą, jis glaustai kritiškai aptarė B. Lemano išsakytas mintis, atkreipė dėmesį į Čiurlionio interesus hipnozės, dvasingumo ir senovės religijų srityse. Kita vertus, menotyrininkas teigė, kad „spiritizmas, hipnozė ir kiti panašūs užsiėmimai tuo metu buvo paplitę visur“, todėl šį susižavėjimą traktavo tik kaip „laikiną mados sukeltą reiškinį“ (Umbrasas 1967: 155).

Tiesa, J. Umbrasas sumaniai užsiminė apie Čiurlionio suartėjimą su Varšuvos dailės mokyklos direktoriumi – žinomu teosofu ir mistiku Stabrausku, kuris, jo žodžiais tariant, „supažindino Čiurlionį, ne tik su hipnoze, bet ir teosofija, kuri, kaip žinoma, yra eklektinis paskirų dogmų, paimtų iš budizmo, brahmanizmo, jogų mokslo, taip pat iš XIX a. pabaigos subjektyvinio idealizmo filosofijos, mišinys“ (Umbrasas 1967: 155). Ir galiausiai, jis priminė Wolmanų šeimos ratelyje rengiamas filosofines ir psichologines diskusijas, kurioms vadovavo Wilhelmo Wundto mokinys ir sekėjas Adomas Mahrburgas. Ko gero, visi minėti susitikimai bei diskusijos ir nebuvo oficialūs Stabrausko teosofinės ložės posėdžiai, tačiau savo gvildenamų problemų laukais ir idėjomis jie atrodė labai panašūs į juos (Umbrasas 1967: 155).

V. Landsbergio, Gyčio Vaitkūno ir kitų veikaluose prabylama panašiai kaip ir M. Vorobjovo bei J. Umbraso tekstuose, kur tik fragmentiškai konstatuojami

amžininkų liudijimai apie Čiurlionio ryšius su įvairiomis ezoterinėmis kryptimis, nesileidžiant į detalesnę šių įtakų aptarimą dailininko tapybos kūriniuose. Pavyzdžiui, V. Landsbergis savo knygoje daugiau dėmesio skyrė ne teosofiniams ir okultiniams Čiurlionio pasaulėžiūros aspektams, o poveikio jo pasaulėjautai W. Wundto ir tuometiniams intensyviai besiplėtojantiems psichologiniams tyrinėjimams.

Wilhelm Wundt

Toks sovietmečiui būdingas atsargumas ir fragmentiškumas vertinant Čiurlionio sąsajas su teosofija ir kitais ezoteriniais sąjūdžiais išliko lietuviškoje čiurlionistikoje iki nūdienos. Jį galima paaiškinti ne tik aptariamai epochai būdingomis ideologinėmis nuostatomis, tačiau ir pirmiausia nesąmoningu sekimu jau susiklosčiusia tradicija ir atsargiomis ankstesnės kartos lietuviškosios čiurlionistikos autoritetų nuostatomis. Kita vertus, ir menkomis Lietuvoje teosofijos, antroposofijos ir kitų ezoterinių sąjūdžių akademinio tyrinėjimo tradicijomis bei baime įžengti į nepažįstamą lauką. Todėl svariausi laimėjimai šioje srityje priklausė nevaržomiems praeities užsienio čiurlionistams, kurie *geriau buvo susipažinę su teosofijos, antroposofijos ir kitų ezoterinių sąjūdžių istorija, svarbiausių teosofijos ir okultizmo ideologų idėjomis bei jų sklaidos ypatumais konkrečioje meno praktikoje.*

Ilgai čiurlionistikos nuošalyje buvusi Čiurlionio ir teosofijos sąsajų problematika atgimė tik XX a. devintajame dešimtmetyje, kai, augant menotyrininkų dėmesiui simbolizmo epochos dailei, išryškėjo susidomėjimas teosofine problematika įvairiuose kraštuose. Tuomet į ezoterizmo tendencijų poveikio Čiurlionio kūrybai problemas pradėjo išsamiau gilintis italė Gabriella Di Milia. Lygiagrečiai šias problemas gvildeno lietuvių kilmės australų menotyrininkė Genovaitė Kazokienė (Budreikaitė-Kazokienė: Kazokas, 1982–2009). Kiek vėliau pasirodė dar dvių italų mokslininkų Andrea Botto (1990), Massimo Introvigne (2013) ir lenkų čiurlionisto Radosławo Okulicz-Kazarino (2007) darbai, kuriuose jau aktualizuoti ir ezoterizmo idėjų poveikio Čiurlionio pasaulėžiūrai bei kūrybai klausimai.

Pirmoji iš jų G. Di Milia viename autoritetingiausių prancūzų menotyros žurnalų *Cahiers du Musée National d'Art Moderne* 1981 m. paskelbė informatyvų Čiurlionio kūrybai skirtą straipsnį, kuriame palietė ir ezoterinius jo kūrybos aspektus. Jame randame aliuzijų į pamatines teosofijos, antroposofijos ir okultizmo idėjas. Vėliau, praslinkus trims dešimtmečiams, 2011 m. G. Di Milia, kaip pagrindinė kuratorė, rengdama Čiurlionio kūrinių retrospektyvinės parodos Milano karališkųjų rūmų muziejuje Palazzo Reale „Čiurlionis: Un viaggio esoterico 1875–1911“ („Čiurlionis: ezoterinė kelionė 1875–1911“) koncepciją, jau sąmoningai traktavo lietuvių dailininką kaip į modernistinio meno paribius išstumtą vieną reikšmingiausių modernizmo pranašų, kuris savo kūriniuose giliai išreiškė XX a. pradžios menininkams būdingus teosofinių ir okultinių idėjų dvasia persmelktus mistinius ieškojimus.

Italų menotyrininkės tekstuose akcentuojamos Čiurlionio studijos Stabrausko vadovaujamoje dailės mokykloje, susidomėjimas septyniomis Indijos filosofinėmis religinėmis sistemomis, astronomija, senovės Egipto saulės kultu, eksperimentine psichologija, hipnoze per atstumą, gydymu rankomis (Di Milia 1981: 52). Di Milia taip pat išsakė hipotezę, kad Čiurlionis, dalyvavęs Varšuvos ezoterines ir psichologines problemas gvildenusiuose rateliuose, galėjo būti susipažinęs su tomis meno ir spalvos teorijomis, kurias Rudolfas Steineris išplėtojo tyrinėdamas Johanno Goethe'ės veikalus. Ji taip pat atkreipė dėmesį į Čiurlionio meninių vaizdinių sistemų sąsajas su R. Steinerio knygoje *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* („Teosofija. Įvadas į viršįsulinį pasaulio pažinimą ir žmogiškoji lemtis“, 1904) ir *Die Theosophie des Rosenkreuzers* („Rozenkreicerių teosofija“, 1907) aprašytais dvasiniais pasauliais ir ketverius pagrindinius fizinio pasaulio elementus atitinkančių sferų, kurios yra glaudžiai susijusios viena su kita aprašinėjimais: „Žemiškoji arba kontinentinė, dalis (suprantant ją dvasine prasme) yra apsupta vandenyno, kurio srovės cirkuliuoja jo gelmėse, kaip kraujas cirkuliuoja mūsų organizme. Oro sluoksnis, tapatus Žemės atmosferai, persmelktas individų sielose slypinčių jausmų. Ketvirtoje, šviesiausioje, sferoje gyvena archetipai – tai pirmapradžiai impulsai, kurie leidžia suprasti, kad visa, kas skleidžiasi pasaulyje, turi maitinančias versmes“ (Di Milia 1981: 55).

G. Di Milia, apibūdinusi Čiurlionio ekstrasensorines patirtis, jo tapiniuose išžvelgė teosofijos adeptams būdingą glaudų ryšį su gamtos pasauliu, kosminės

Katalogo *Čiurlionis: ezoterinė kelionė 1875–1911*.
Palazzo Reale, Milano, 2011 viršelis

harmonijos ženklus, potraukį vaizduoti begalines erdves, kurį siejo su dailininko sugebėjimu tuščią erdvę suvokti kaip vietą, kurioje veikia vitalinės niekuomet nenurimstančios dvasinės kūrybinės jėgos. Ji traktavo Čiurlionį, kaip „okultistą iš prigimties“, kuris instinktyviai viską sugyvena, pradedant aplinka, kuri mums atrodo negyva, apgyvendina gausybę bekūnių esybių, o kiekvienam žmogui jis suteikia santykinai nepriklausomą, keliauti pajėgiančią sielą. Vadinasi, Čiurlionio pasaulio vizijoje remiantis psichologine teorija galima tiksliau išsireiškus įžvelgti jo paties pašamonėje slypinčių vaizdinių projekciją“ (Di Milia 1981: 52).

Kitoku keliu įrodinėdama teosofinių idėjų įtaką Čiurlionio pasaulėvaizdžiui, pasuko G. Kazokienė, kuri pasinėrė į menotyros idėjų pasaulį tik 1969 m., sulaukusi 45 m., kai Sidnėjaus universitete pradėjo studijuoti vaizduojamąjį meną. Įgijusi bakalauro ir magistro diplomus 1982 m., ji apgynė Čiurlionio kūrybai skirtą disertaciją, kurią paredegavusi monografijos pavidalu paskelbė tik 2009 metais. Teosofijos įtaka, pasak G. Kazokienės, buvo mažiausiai išpūrenta Čiurlionio palikimo tyrinėjimų sritis, tačiau ir viena svarbiausių, nes „suteikė

dailininkui galimybę integruoti savo vaikystę lietuvių tautosakos patirtis su avangardiniais meniniais ieškojimais“ (Kazokas 2009: 56).

Ši tyrinėtoja pagrįstai akcentavo išskirtinį Čiurlionio kūrybos komplikuotumą, naujoviškumą teigdama, kad pirmiausia unikaliomis muzikaliomis meninėmis formomis, mįslingų simbolių bei metaforų pasauliu, subtiliu spalvų bei koloritinės sistemos panaudojimu jis yra nusipelnęs aukštos vietos pasaulinio meno istorijoje. Kita vertus, be rimtos formalios analizės Čiurlionio kūryba, jos požiūriu, nesuprantama ne tik eiliniam žiūrovui, bet ir neeilinio talento meno tyrininkui. Todėl knygoje G. Kazokienė, skirtingai nei daugelis kitų užsienyje rašiusių autorių, ypatingą dėmesį skyrė savo teiginių patikimai dokumentacijai. Tiesa, lyginant su daugeliu kitų šia tema rašiusių autorių ji, kaip ir A. Rannitas bei R. Okulicz-Kazarinas, turėjo kelis neabejotinus privalumus: mokėjo lietuvių kalbą ir buvo geriau nei dauguma kolegų susipažinusi su lietuvių ir baltų mitologija. Šie du veiksniai garantavo, kad jos hipotezės ir išvados yra patikimos.

Iš tikrųjų, kaip rodo jos knygos *Musical Paintings. Life and Work of M. K. Čiurlionis (1875–1911)* tekstas, G. Kazokienė buvo detaliai susipažinusi su visa prieinama tyrimui medžiaga ir, remdamasi kruopščia Čiurlionio laišku, amžininkų liudijimų bei ikonografinių tapybos aspektų analize, įvairiais aspektais aptarinėjo ezoterinių temų ir motyvų poveikį Čiurlionio dailei. Ji ypatingai akcentavo Stabrausko teosofinių, okultinių ir parapsichologinių idėjų poveikį ir atkreipė dėmesį į sąsajas tarp W. Wundto ir Čiurlionio pasaulėžiūrinių nuostatų, kurios išryškėjo mitologijos, fantazijos, muzikalumo ir idėjų įkūnijamo svarbos meninėje kūryboje išskelimu. Čiurlionio estetikai artima W. Wundto mintis, kad tikrasis „idėjų menas“ neturėtų mėgdžioti ar atkurti gamtos, bet atspindėtų visuotinių idėjų esmę. Čiurlioniui taip pat buvo artimas kritiškas W. Wundto požiūris į materializmo ir hedonizmo idėjų įsigalėjimą tuometinėje dailėje. G. Kazokienė taip pat pabrėžė Čiurlionio ryšius su C. Flammariono astronominėmis vizijomis (Kazokas 2009: 82).

Galiausiai, dėmesys teosofijai, G. Kazokienės įsitikinimu, sustiprino Čiurlionio susidomėjimą senąja lietuvių ir gimininga jai bei dar senesne Indijos praeitimi (Kazokas 2009: 87). Jos knygoje aptinkame daug taiklių pamąstymų apie tikrąsias Čiurlionio simbolių ir metaforų pasaulio ištakas, kurias analizuojamo teksto autorė aptiko septyniuose skirtinguose šaltiniuose, bet pirmiausia

K. Stabrauskas. Vizijos. I, II, III. 1910. Popierius, tempera

lietuviškoje mitologijoje ir tautosakoje, kurioje išvydo ir kitoms Rytų tautoms būdingas panteizmo apraiškas.

Pasak jos, vėlyvas krikščionybės atėjimas į Lietuvą leido seniems pagoniškiems lietuvių įsitikinimams išlikti iki XX amžiaus. Kartu ji išryškino senųjų pagoniškų lietuvių tikėjimų skirtingumą lyginant su graikų ir romėnų pagonybe, kadangi lietuviškoji, jos įsitikinimu, buvo asketiškesnė, joje vyravo pareigos jausmas, o ne laimės ir malonumo siekis. Lietuvių archajinė mitologija ir tautosaka išties buvo persmelkta gamtameldiškumo ir tai lietuvių liaudies tikėjimų poveikio Čiurlionio kūrybai aptarime visiškai pagrįstai pabrėžė G. Kazokienė. Ji pasitelkė vaizdingus pavyzdžius, kurie rodė, kad žmonės tikėjo ne tik medžių ir gėlių gyvastimi, bet ir gyvais kalnais bei akmenimis ir šis tikėjimas per Čiurlionio išskirtinį dėmesį lietuvių liaudies tautosakai, sakmėms, legendoms, dainoms natūraliai įaugo į jo paveikslų simbolinius kontekstus, teigiančius, kad gamtos vaizdiniuose kalnuose ir medžiuose sleidžiasi gyvybės apraiškos. Santykis su supančiu pasauliu ir elgesio kodeksas skatino žmones gerbti kiekvieną gyvąją būtybę ir rūpintis gamtos jėgomis, visų pirma, saule ir žeme, dviem svarbiausiais gyvybę teikiančiais šaltiniais. Lietuvių kalboje šios esybės yra moteriškos lyties ir visada vadinamos „motina saule“ ir „motina žeme“ mažybine, glamonėjančia forma, neišverčiamos angliškai (Kazokas 2009: 91).

Pasak G. Kazokienės, iš svarbiausių lietuviško dievų panteono dievybių išskirtinai buvo gerbiami, tik Saulė, Mėnulis ir Perkūnas. Jų garbei amžinoji liepsna buvo deginama ant altorių šventuose miškuose. Debesys buvo atidžiai stebimi, kai jie atskleidė dievų malonių ar bausmių ženklus. Mėnulis ir jo seserys, žvaigždės, turėjo galių paveikti žmogaus likimą. Čiurlionio pasaulyje, kaip ir lietuvių mitologijoje, mirties nebuvo, tik perėjimas iš vienos būties formos į kitą. Jis tvirtai tikėjo reinkarnacija ir amžinu pomirtiniu gyvenimu (Kazokas 2009: 80).

Paukščių takui buvo skirta ypatinga vieta – lietuviškai vadinama „Paukščių keliu“, kuri žymėjo ribą, už kurios buvo sielų karalystė. Visos šios visuomenės esybės atsirado Čiurlionio paveiksluose, dažnai įvairiais būdais subtiliai užmaskuotas. G. Kazokienė tarp pamatinių teosofijos principų, senųjų Rytų tautų ir pagonišku lietuvių tikėjimų, požiūrio į gamtos pasaulį, kosmines stichijas, žmogaus gyvenimą ir pomirtines sielos transformacijas regėjo daug sąsajų. Ko gero, išvada būtų tokia, kad impulsyvus, bet racionaliai mąstantis Čiurlionis, nors niekuomet nebuvo fanatišku ir tiesmuku teosofinių idėjų perėmėju, neabejotinai savaip reflektavo teosofinių ir kitų panašias problemas gvildenančių, ypač simbolizmo ideologo Ch. Beaudelaire'o, C. Flammariono ir W. Wundto, pasaulėjautą. Nors nagrinėdama įvairiais aspektais Čiurlionio simbolių ir metaforų pasaulį G. Kazokienė aptinka daug sąsajų su Rytų civilizacijomis ir ezoterinėmis doktrinomis, tačiau pagrindines čiurlioniškos simbolikos versmes regi lietuvių liaudies mituose ir tikėjimuose.

Čiurlionio pasaulėžiūros ir kūrybos sąsajas su ezoterinėmis doktrinomis taip pat analizavo ir lenkų čiurlionistas R. Okulicz-Kazarynas, parengęs bei 2007 m. Poznanėje išleidęs monografiją *Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha. Twórczość Ciurlionisa wobec Młodej Polski* („Lietuvis tarp karaliaus–dvasios įpėdinių. Čiurlionio kūryba „Jaunosios Lenkijos“ kontekste“). Jo knyga po dviejų metų buvo išversta ir išleista lietuvių kalba. Joje yra atskiras skyrelis „Ezoterinės žemuogių arbatėlės“, kuriame glaustai aptariamas Čiurlionio dalyvavimas Stabrauskų šeimos rengiamuose salonuose ir, svarbiausia, išsakomos svarbios mintys apie sąsajas su kito šio salono lankytojo aistringuo ezoterizmu ir teosofijos skleidėju T. Micińskiego idėjomis.

Detaliau Stabrauskų ezoterinių „žemuogių arbatelių“ salono aplinką tyrinėjęs R. Okulicz-Kozarinas taikliai pastebėjo, kad nors T. Miciński pretendavo

M. K. Čiurlionis. Gėlės. 1906–1907. Popierius, tempera

M. K. Čiurlionis. Saulėlydis. 1908. Popierius, tempera

į dvasinio lyderio vaidmenį ir dabinosi „mistagogo“ ir paslapčių aiškintojo apdarais, tačiau salone „lankydavosi ir senovės Indijos žinovas orientalistas Stanislawas Michalskis ir tokie „Jaunosios Lenkijos“ autoritetai, kaip Przesmyckis ir Gorskis (Okulicz–Kozarin 2009: 176).

Pasak liudininkų, minėti intelektualai ir menininkai daug diskutuodavo „žemuogių arbatėlių“ vakaronių dalyvius dominusiomis ezoterinėmis ir iš kultūros priešistorės, Rytų civilizacijų religijos bei mitologijos istorijos plaukiančiomis temomis. Vis dėlto lieka paslaptimi, *kodėl šis svarbus Čiurlionio intelektualinio gyvenimo aspektas neatsispindi jo laiškuose?* Čia vėl kyla pagrįstų abejonų, kad pirmasis ideologiniu požiūriu dar labai pavojingu besąlygiško socialistinio realizmo estetikos vyravimo metu V. Čiurlionytės–Karūžienės rengtas ir tik 1960 m. paskelbtas Čiurlionio laiškų leidinys buvo sudarytojos kupiūruotas ir atskiri jo ezoterines problemas gvildenantys tekstai galimai neįtraukti arba netgi sąmoningai sunaikinti, vadinasi, amžiams prarasti. Tai visiškai suprantama, kadangi panašaus profilio tekstų įjungimas į šį leidinį tuoj po nuožmių stalinistinių represijų ir dramatiškų svarstymų apie abejotiną „dekadentiškos“ Čiurlionio kūrybos „ideologinę vertę“ iš tikrųjų buvo rizikingas.

Vienas pagrindinių „žemuogių arbatėlių“ dalyvių, vos keliais metais vyresnis už Čiurlionį, teosofijos šalininkas T. Miciński buvo plačios humanitarinės erudicijos intelektualas, pesimistinės pasaulėžiūros ir istoriosofinių motyvų persmelktų mistinių knygų, romanų ir eilėraščių autorius. Jis buvo ir vienas įtakingiausių „Jaunosios Lenkijos“ ideologų. Jo pasaulėžiūrą formavo domėjimasis amžiaus sandūroje Krokuvoje didžiulį populiarumą įgavusiomis ezoterizmo, mistikos ir egzotiškų tikėjimų pakraipomis. Dar studijų Krokuvos universitete metais T. Miciński susidomėjo teosofija, gnosticizmu, okultizmu, satanizmu, indų, chaldėjų žvaigždžių poveikio žmonių likimams teorijomis ir kitų Rytų tautų ezoteriniais mokymais. Sekdamas viduramžių gnostikais, jis teigė, kad žemiškąjį pasaulį sukūrė ne Dievas, o šėtonas, turėdamas tikslą sukurti tobulo Dangaus pasaulio iškreiptą vaizdą.

Vėliau T. Miciński tapo Varšuvos teosofijos draugijos nariu, Stabrausko bendražygiu ir aktyviai reiškėsi kaip vienas įtakingiausių ezoterizmo idėjų skleidėjų. Kaip ir daugelis teosofijos adeptų jis plėtojo inkarnacijos ir amžino gyvenimo teorijas, kalbėjo apie ypatingai gamtos apdovanotiems žmonėms būdingos sielos subtilybes, įvairias aiškiaregystės, nepaaiškinamus pasaulio regėjimo būdus, skelbė mesianistines istoriosofines idėjas. Deja, jį supusių bičiulių aplinkoje Micińskiui tai pelnė niūraus pranašo reputaciją. Kita vertus, T. Miciński kūryboje regimas romantikams ir A. Schopenhaueriui būdingas polinkis į pesimistinę pasaulėjautą, egzotizmus, misticizmą, archajines Rytų tautų mitologijos tradicijas.

Kitas nemažiau svarbus T. Miciński ir Čiurlionį siejęs ryšys, kurį pagrįstai išryškino monografijoje R. Okulicz–Kazarynas, tai – *dėmesys lenkų romantikų apdainuotai senovinei Lietuvos istorijai*. „Miciński, – rašė jis, – panašiai kaip ir „žemuogių arbatėlių“ šeimininką Stabrowski, be galo domino Lietuvos senovė. Kad ir koks būtų domėjimasis ezoterika ir „Karaliumi–Dvasia“, menininkų bendrijoje jis nebuvo išskirtinis bruožas, užtat žavėjimasis pirmaprade, ikirikščiioniška Lietuva buvo retas dalykas – būtent jis pirmiausia suartino Miciński ir Čiurlionį“ (Okulicz-Kazaryn 2009: 189). Iš tikrųjų įdėmiau lyginamuoju požiūriu pažvelgę į šių regis labai skirtingų asmenybių interesų laukus išvysime daugybę siejančių interesų ir galimos T. Miciński įtakos Čiurlioniui, kuri deramai neatsispindi išlikusiuose egodokumentuose, pėdsakus.

Dar vienas taiklių įžvalgų kupinų tekstų autorius italų menotyrininkas Adrea Pietro Botto, lygiagrečiai studijavęs muziką Šv. Cecelijos konservatorijoje Romoje ir vietos universitete meno istoriją. Jis 1987 m. apgynė Čiurlionio kūrybai skirtą diplominį darbą, kuris buvo įvertintas su pagyrimu (*cum laude*). Po studijų baigimo straipsnių pavidalu A. Botto skelbė savo čiurlionistinius tyinėjimus. Jo ezoterinius Čiurlionio kūrybos aspektus analizuojančiuose tekstuose kartais aptinkame nepagrįstų apibendrinimų ir netikslumų. Pradžioje jis, tikriausiai įtakotas G. di Milia tyrinėjimų, akcentavo teosofinių ir okultinių idėjų poveikį evoliucionuojančių į muzikalią abstrakčią tapybinę raišką Čiurlioniui, taip pat ir W. Kandinskiui bei F. Kupkai.

Gyvendamas teosofijos, okultizmo ir spiritizmo idėjų klestėjimo aukso amžiuje Čiurlionis, A. Botto įsitikinimu, neabejotinai patyrė ezoterizmo idėjų poveikį. Tačiau praslinkus tiek dešimtmečių nuo lietuvių dailininko gyvenamos epochos, jo požiūriu, jau neįmanoma tiksliai nustatyti nei kada, nei kokiu konkrečiu laikotarpiu ar lygiu skleidėsi šios įtakos, nes daugelis šaltinių paneigė arba sumenkino jų svarbą, tarsi bijodami, kad šios okultinės „nuodėmės“ gali pakenkti dailininko meniniam genialumui. Todėl italų menotyrininkas kritiškai vertino minėtą lietuvių dailininko žmonos Sofijos laiške A. Rannitui pateiktą informaciją apie 1909 m. Čiurlionio rašytą laišką Sankt Peterburgo teosofų draugijai, kuriame dailininkas tariamai atmetė bet kokius galimus savo kūrybos ryšius su šiuolaikinėmis religinėmis ar filosofinėmis teorijomis.

Vis dėlto, A. Botto manymu, negalima paslėpti akivaizdaus ryšio tarp Čiurlionio „Žalčio sonatos“ ir „das Maerchen“ – Goethe'ės persakytos masonų pasakos, kurią savo 1899 ir 1918 m. darbuose interpretavo teosofiškai R. Steineris. A. Botto akimis žvelgiant, paskiruose Čiurlionio tapiniuose, pavyzdžiui, „Piramidžių sonatoje“ akivaizdžiai skleidėsi iniciacinė prasmė, o „Žvaigždžių sonatoje“ – chaoso ar Visatos vizijos. Šiuose kūriniuose italų menotyrininkas įžvelgė daug slėpiningumo kupinų mįslingų elementų, tokių kaip aukuras, ezoterinis kriptografinis raštas, kolonos, apšviestos grotos ir klajonės laivais. Jų atsiradimas galėjo reikšti, kad Čiurlionis buvo susipažinęs ir su masonų aplinkos

Tadeusz Miciński

idėjomis, turint omenyje, kad jis gyveno spiritizmo ir teosofijos pakilimo laikais (Botto 1990a: 24). Tačiau, nepaisant šių akivaizdžių panašumų, A. Botto nelaikė Čiurlionio masonų idėjų iliustratoriumi, kadangi jo kūryboje labiau reikšėsi lietuviškoji dvasia, liaudies meno tradicijos, tėvynės gamtovaizdžiai, nepriklausomybės ilgesys ir pasaulėjautos, kurioje vis dar tebejuntami archajiniai panteistiniai motyvai, pėdsakai.

A. Botto taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad lietuvių dailininkas kūrė savitus ezoterinio, skirto tik pašvęstiesiems, užšifruoto rašto variantus. Čiurlionio paveiksluose paukščiai bei augalai taip pat bylojo paslaptinga kalba, kurią pajėgūs buvo suprasti tik išrinktieji, kuriems buvo pavaldus ezoterinių paslapčių intuityvus pažinimas. A. Botto, žvelgdamas į slėpiningą Čiurlionio simbolių, metaforų pasaulį, susimąsto: O ką, pavyzdžiui, reiškia du paveikslai: „Preliudas“ ir „Juodoji saulė“ (greičiausiai 1908 – 1909), nes nutapyta juodoji saulė – plačiai žinomas alchemijos simbolis? Ir galiausiai, A. Botto atkreipė dėmesį į nuolatinį iš Čiurlionio laišku sklindantį prislopintą sielvartą, kurį sukėlė stiprėjantis netikrumo savo egzistencija, kūrybine raiška jausmas ir auganti dvasinė įtampa. Konstantino laiškuose aiškiai juntamas jo gyvenimiškos būties skausmingumas, tikriausiai, ieškoma atsvaros niūriai tikrovei teosofų įtaigiai aprašytoje reinkarnacijoje.

Savo tyrinėjimų pradžioje A. Botto, regėjęs Čiurlionio meninių vaizdinių ir simbolių pasaulyje lemiamą teosofinių ir kitų okultinių idėjų įtaką, ilgainiui kaip svarbiausią vizualios čiurlioniškosios dailės veiksnį išskėlė įspūdingų C. Flammariono knygų idėjų ir jas iliustruojančių graviūrų poveikį. C. Flammarionas, jo požiūriu, lietuvių tapytojui ne tik atskleidė sudėtingą Visatos, kosminių vizijų, žvaigždžių, jo pamėgtų žvaigždėtų naktų, tai yra tapybinių noktiurnų pasaulį, tačiau ir paskatino susidomėjimą archajiniais ryšiais tarp lietuvių ir indoeuropiečių tautų kalbų, tikėjimų bei papročių.

Aptariant svarbiausius per pastarąjį dešimtmetį užsienyje pasirodžiusius tyrinėjimus, verta paminėti daugybės knygų autorių italų religijotyrininką, sociologą ir menotyrininką Naujųjų religijų centro (CESNUR) įkūrėją Massimo Introvigne. Šis vienas geriausių teosofijos idėjų poveikio Vakarų simbolistinei ir modernistinei dailei žinovų 2013 m. Amsterdame Teosofų kongrese *Enchanted Modernities: Theosophy and the Arts in the Modern* („Užburti šiuolaikiškumai: teosofija ir menai šiuolaikiniame pasaulyje“) perskaitė

M. K. Čiurlionis. Piramidžių sonata. *Allegro ir Andante*. 1908. Popierius, tempera

išsamiai dokumentuotą pranešimą polemišku provokuojančiu pavadinimu *Čiurlionis' Theosophy: Myth or Reality?* (Čiurlionio teosofija: mitas ar tikrovė?), kuris buvo išspausdintas straipsnio pavidalu.

Pradžioje glaustai aptaręs Čiurlionio kūrybos ryšių su teosofija sistemingus šios krypties tyrinėjimus sunkinusias aplinkybes, S. Kymantaitės-Čiurlionienės ir kitų dailininko artimųjų požiūrius į šias problemas M. Introvigne perėjo prie glaustos šias problemas gvildenančios literatūros apžvalgos. Ją pradėjo nuo pirmosios Čiurlionio kūrybai skirtos monografijos autoriaus B. Lemano teiginių analizės, vėliau perėjo prie minėtos A. Rannito diskusijos su N. Kandinskaja, M. Vorobjovo, J. Umbraso požiūrių aptarimo. Įvertinęs G. Kazokienės ir G. Di Milia indėlių pripažįstant teosofijos idėjų poveikį Čiurlionio kūrybai, M. Introvigne pabrėžė Stabrausko teosofų ratelio susirinkimų, kuriuose reguliariai buvo diskutuojama apie spiritizmą, hipnozę, nekrikščioniškas religijas ir įvairias teosofijos problemas, poveikį Čiurlioniui. Taip pat italų mokslininkas išvelgė ir į teosofinių idėjų sužavėto C. Flammariono įtaką Čiurlioniui, aptarė A. Botto idėjų evoliuciją šiuo klausimu (Introvigne 2013: 15).

Camille Flammarion. *Saulės užtemimas*. Raižinys. 1905

Camille Flammarion. *Kometos judėjimas padangėje*. Raižinys. 1905

Camille Flammarion. *Mėnulio kraštovaizdis*. Raižinys. 1897

M. Introvigne taikliai pastebėjo, kad norint teisingai įvertinti tikrąjį teosofijos idėjų poveikį Čiurlioniui, ikonografinis kelias yra patikimesnis nei ieškojimas tikslių istorinių nuorodų, susijusių su galimu Stabrausko ar C. Flammariono idėjų poveikiu. Kita vertus, Čiurlionis neaiškino savo kūrinuose įkūnytų prasmų, nors būtent iš jų sklido sudėtingas jo meninių simbolių, metaforų pasaulis. M. Introvigne pagrįstai atkreipė dėmesį į Čiurlionio simbolikos ištakų įvairovę ir pabrėžė ikirikikščioniškos lietuvių mitologijos bei liaudies meno motyvų poveikį. Pasak jo, neįmanoma pasakyti, kokius įsitikinimus ir temas Čiurlionis perėmė iš teosofijos, o kas atėjo iš lietuvių liaudies kultūros. Jo įsitikinimu, paskiros idėjos galėjo kilti iš abiejų jo kūrinius maitinusių versmių (Introvigne 2013: 24).

Greta teosofinių ir tautinės kilmės idėjų, M. Introvigne kitą svarbų Čiurlionio kūrybą veikusį šaltinį išvelgė W. Wundto psichologinėse teorijose, kurias jis perėmė per pastarojo mokinio A. Mahrburgo Wolmanų šeimos salone skaitomas paskaitas (Introvigne 2013: 34). Įtakingo teosofijos idėjų žinovo M. Introvigne teksto atsiradimas dabartinių čiurlionistikos tyrinėjimų lauke liudija apie Čiurlionio kūrybos įvedimą į vis didesnio susidomėjimo

sulaukiantį XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios teosofijos sąsąją su simbolizmo ir modernizmo epochos kūrėjų naujų dvasinių idealų ir meninės raiškos formų ieškojimais kontekstą.

Teosofinių idėjų stilistika ankstyvuosiuose paveiksluose

Studijuodamas Varšuvos dailės mokykloje Čiurlionis neabejotinai patyrė augantį teosofinių, okultinių ir parapsichologinių idėjų poveikį, kuris glaudžiai siejosi su Stabrausko bendraminčių draugija ir amžių sandūrai būdingomis istoriosofinėmis nujautomis bei aktualėjančiomis naujų dvasinių idealų paieškomis. Šių plačius mastus Vakarų kultūroje įgavusių procesų bei jų meninės raiškos formų pažinimas reikalauja kruopščios įvairiaaspektės skirtingais Čiurlionio kūrybinės evoliucijos tarpsniais sukurtų kūrinių kompleksinės analizės. Pasirinkdami jų pažinimui parankiausias hermeneutines, ikonografines ir lyginamąsias strategijas, deja, susiduriame su papildomais sunkumais, kadangi teosofijai artimomis idėjomis, nuotaikomomis, simboliais, metaforomis buvo persmelkta ir neklasikinė (iracionalistinė) meno filosofija bei misticismo idėjų paveiktas įvairiai kultūroje besireiškiantis spalvingas simbolizmo sąjūdis, kurio estetinės idėjos skleidėsi ir ankstyvojoje Čiurlionio tapyboje.

Neabejotinai simbolizmo estetikai būdingos pasaulėjautos įtakos pėdsakus regime dailininko sukurtuose ankstyvojo literatūrinio psichologinio simbolizmo etapo paveiksluose, kuriuose iš lietuvių liaudies meno ir mitologijos kylantys *mitopoetiniai*, *symbolistiniai* ir *teosofiniai* motyvai *glaudžiai susipina*. Vis dėlto išryškėja irgausus panašių vaizdinių, motyvų ir simbolių skverbimasis į dailininko ankstyvuosius paveikslus iš senųjų Artimųjų Rytų, indų civilizacinių pasaulių bei archajinių lietuviškų mitų ir sėkmių. Ir galiausiai, paskiruose dailininko paveiksluose išnyra iš ezoterizmo idėjų įtakotų C. Flammariono knygų bei jų iliustracijų plaukiantys vaizdiniai, kurie taip pat tapo organiška jo paveikslų ikonografijos dalimi (pavyzdžiui, Marso pasaulis iš 10 paveikslų ciklo „Fantazijos“ (1904/5), „Rojus“ (1909).

Vizualiai apčiuopiami ikonografiniai skirtumai tarp visų minėtų Čiurlionio dailės simbolių ir metaforų pasaulį maitinusių versmių dažnai yra nereikšmingi. Išskyrus kelis ikonografijos požūriū neabejotinai teosofinių idėjų apgaubtus dailininko literatūrinio psichologinio simbolizmo periodo paveikslus su

Varšuvos dailės mokykloje: Ferdynand Ruszczyk sėdi antroje eilėje, centre, į kairę nuo jo – direktorius K. Stabrauskas, prof. K. Krzyżanowski; studentas M. K. Čiurlionis stovi auditorijos gale (devintas iš dešinės), 1904

akivaizdžiais ezoterinės ikonografijos pėdsakais. Būtent jų ryšį su teosofinėmis idėjomis galima apčiuopti tik detaliau interpretuojant tam tikruose paveiksluose įkūnytų simbolių, metaforų, ženklų ir spalvų prasmes.

Vadinasi, dėl Čiurlioniui būdingo imlumo įvairioms idėjoms ir jų poveikio dailininko tapybos stiliui nelengva nubrėžti aiškias ribas, skiriančias *ezoterinius* ir *ne ezoterinius*, tačiau išoriškai panašius, jo paveikslų simbolius, metaforas ir motyvus. Todėl šifruojant artimiausių teosofinei simbolikai ankstyvojo literatūrinio psichologinio simbolizmo tarpsnio paveikslų „Ramybė“ (1904/5?), „Regėjimas“ (1904/5), „Mintis“ (1904/5), „Diena“ iš ciklo „Para“ (1904/5), „Rex I–III“ (1904/5), „Langas“ (1904/5), „Žinia“ (1904/5), „Tiesa“ (1905), „Himnas“ iš 3 pav. ciklo (1906), „Kalnas“ (1906), „Laivas“ (1906), „Bičiulystė“ (1906/7) ir kitų paveikslų vaizdinių bei simbolių sistemas, tyrėjui būtina vertinti atsakingai, *kadangi kitaip interpretuojantiems Čiurlionio simbolių ištakas ir simbolių kalbą tyrinėtojams perdėm kategoriški teiginiai išprovokuoja aršią polemiką.*

Iš visų išvardytų Čiurlionio literatūrinio psichologinio simbolizmo tarpinio tapinių bene ryškiausias teosofinių idėjų iliustracijos pavyzdys – paveikslas „Regėjimas“ (1904/5), kurio *pagrindinių vaizdinių motyvų ir simbolių kruopščiai sukomponuota ikonografija akivaizdžiai rodo, kad teosofijos mokymas dailininkui buvo pažįstamas*. Darbas sukurtas intensyvaus bendravimo su Stabrausku metu. Šio paveikslas motyvas – „T“ raidės kryžius su gyvate ir saule nuo J. Blavatskajos laikų buvo plačiai žinomas Tarptautinės teosofų draugijos simbolis.

Kitas su ne mažiau akivaizdžiais teosofiniais simboliais ir motyvais susijęs aptariamu metu sukurtas paveikslas – „Mintis“ (1904/5). Šiame žalsvai rudų spalvų tonų tapinyje stambiu planu neįprastoje Čiurlioniui „nugamtintoje“ abstrakčioje metafizinėje kosminėje erdvėje vaizduojama apibendrinta palinkusio žmogaus figūra. Čia pastebimi du teosofines idėjas iliustruojantys paveikslas vaizdinės sistemos elementai: iš akių sklindantys šviesos srautai ir galvą supantis šviesios auros nimbas. Būtent *mintys*, pasak teosofinės doktrinos šalininkų, atspindėdamos asmenybės dvasinį aktyvumą, skleidžiasi iš pagrindinės dvasinės energijos versmės centro galvos skirtingo intensyvumo ir spalvų spindulių pavidalais.

Teosofų įsitikinimu, energetiškai stiprios mintys sukuria įvairias vaizdines ir garsines formas, kurios sklisdamos panaudoja didesnę psichinio kūno materijos dalį ir taip pritraukia prie minčių ištakų versmės daug teosofų sureikšmintos *astralinės* medžiagos. Pastaroji virš žmogaus kūno ypač galvos formuoja svarbią viršjuslinę astralinę dalį, kuri yra regima ir suvokiama tik gilesniu dvasingu aiškiaregyste išsiskiriančiu žvilgsniu. Teosofinėje literatūroje ši ypatinga žmogaus kūną išoriniu eteriniu apvalkalu supanti dalis įvardijama metaforiškai „auros“ sąvoka. Tai – tarsi spalvotas virš konkretaus žmogaus galvos iškilęs apskritos formos šviesus subtilus eterinis debesėlis, kuris regimas virš mūsų aptariamo paveikslas „Mintys“ vaizdinių sistemoje.

Kalbant apie kitų ankstyvojo literatūrinio psichologinio simbolizmo Čiurlionio paveikslų ikonografinius elementus, dažniausiai susiduriame su sudėtingesne įvairių mitopoetinio mąstymo teosofinių vaizdinių, ženklų ir simbolių sąveikos interpretacija. Pavyzdžiui, mitopoetinių simbolių kupiname paveiksle „Himnas II“ iš 3 pav. ciklo (1906/7) vyraujantys vaizdinės sistemos simboliai – kalnai, Paukščių takas, žvaigždės, Saulė, Mėnulis, sostas ir karūnuotas žaltys.

M. K. Čiurlionis. Marso pasaulis. 1904–1905.
Popierius, pastelė

M. K. Čiurlionis. Rojus. 1909. Kartonas, tempera

Visi minėti analizuojamo paveikslo vaizdinės sistemos sudėtiniai komponentai buvo svarbūs teosofinėje ir archajinėje mitopoetinėje lietuviškoje bei Rytų tautų simbolikoje. Siekiant iššifruoti aptariamame Čiurlionio paveiksle įkūnytas simbolines prasmes, tai yra „perskaityti“ dailininko simbolių kalba užšifruotas mintis, kyla klausimas: koks simbolis yra svarbiausias interpretuojamame paveiksle ir koks to pagrindinio simbolio ryšys yra kitais? O gal juos reikia interpretuoti tik kaip jų sąveikos visumą.

Vis dėlto mėginkime iššifruoti paveikslo „Himnas II“ simbolių kalbą remdamiesi pamatiniais teosofinės simbolikos principais. Pirmiausia šiame gelsvų prislopintų tonų paveiksle nutapyti aukštyne kylantys kalnai teosofijoje simbolizuoja dvasinį augimą ir tobulėjimą, o apačioje kosminėje stichijoje regimas paukščių takas rodo mirusiųjų žmonių sielų kelią į kitą anapusinį pasaulį. Greta aptarimoje meninių simbolių sistemoje regime angelų procesiją, kuri teosofinėje simbolikoje lydi minėtas sielas. Dar aukščiau aptarimos kompozicijos centre regime sosto sėdinčio karūnuoto žalčio vaizdinį. Pastarasis simbolizuoja virš visų kosminių jėgų išskylantį karūną padabintą Visatos valdovą.

M. K. Čiurlionis. Regėjimas. 1904–1905. Popierius, pastelė

Ankstyvuosiuose Čiurlionio paveiksluose regime ir kitą teosofinėms doktrinoms būdingą tarsi iš simbolių akių besiskleidžiančių dviejų šviesos šaltinių motyvą, kurį pirmą kartą išvydome „Ramybėje“ (1903/4). Vėliau jis panaudojamas ir kitame švelniai žalsvų tonų Čiurlionio paveiksle „Amžinybė“ (1906?/7), kuriame išplaukiančių formų žvaigždėtoje erdvėje ryškėja slėpiningas karūna papuoštas veidas, iš kurio akių liejasi du panašūs vingiuotų formų sklindančios šviesos srautai. Jame ryškėja ir charakteringas Čiurlionio teosofinių idėjų įkvėptų paveikslų bruožas, ypač būdingas jo kosminės tematikos darbams, tai yra milžiniškų erdvių begalybės arba, kitais žodžiais, neaprepiamos erdvės gelmės iliuzijos perteikimo jausmas. Čiurlionis buvo didis meistras šioje iliuzijų magijos kūrimo srityje, kurioje toks bekraštės erdvės traktavimas suteikė galimybę įtaigiai pakeisti realių vaizduojamų objektų santykius su juos supančia į begalybę plintančia erdve. Štai Čiurlionio žalsvų ir gelsvų tonų paveikslas „Mintys“ (1906) vaizduojantis nedidelį laivelį su jūros platybėse apačioje ir

M. K. Čiurlionis. Mintys. 1907. Popierius, pastelė

trimis didesniais debesų pavidalu plaukiančiais laivais dangaus erdvėje, teosofijoje simbolizuoja žmogaus buvimą dvasinių ieškojimų kelyje.

Kalbant apie teosofinės stilistikos Čiurlionio žalsvų tonų paveikslus, atspindinčius ankstyvojo stilistinės evoliucijos tarpsnio pabaigą „Tiesa“ (1905) ir „Bičiulystė“ (1906/7), Čiurlioniui iliuzijų perteikimo srityje iškilo naujų intymumo ir jautraus psychologizmo uždavinių. Šiuose paveiksluose jis subtilia meninių simbolių kalba išreiškė metafizines dvasinio prado žmoguje svarbos ir jo vyravimo žmonių gyvenime idėjas. Pirmasis paveikslas, vaizduojantis apibendrintą viršutinę žmogaus figūros dalį, konkrečiau išsireiškus tarsi meditacijos, vidinio susikaupimo būsenoje paskendusio žmogaus veidą dvelkiantį dvasine rimtimi. Kita svarbi šio paveikslo vaizdinės sistemos dalis yra rankoje laikoma šviesa sklaidžianti žvakė. Jos spindinti šviesa išryškindama tamsioje erdvėje neapibrėžtus veido kontūrus tarsi primena apie teosofinę šviesos, grožio ir tiesos trapumo idėją. Vadinasi, simbolinės prasmės kupina šviesos sklaida

M. K. Čiurlionis. Himnas II. 1906. Popierius, pastelė

Čiurlionio paveiksluose reiškiasi ne tik įvairiais pavidalais, tačiau ir pasižymi magiška traukos jėga. Todėl saulės spindesio energetikos galios dalį perėmusi žvakės šviesa čia teosofinių idėjų sferoje traktuojama kaip gyvybės, amžinybės, grožio, gėrio tiesos versmė, kuri traukia, vilioja visas gyvybės formas. Šią teosofinę idėją išryškina trečias svarbus paveikslo „Tiesa“ vaizdinės sistemos elementas – į žvakės šviesą skriejantys sparnuoti padarai, simbolizuojantys skirtingas Žemės ir Dangaus pasaulius siejančias esybes.

Ypatinga harmonija ir šiluma dvelkiančiame kitame paveiksle „Bičiulystė“ atsispindi teosofinėms doktrinoms būdingas pasaulėžiūrinis universalizmas, religijas bei mąstymo tradicijas siejantis pirmapradis *žmonijos vienybės* principas. Jis apibendrintu žmogaus veido vaizdiniu vizualiai išreiškia įvairias rases, tautas ir religijas siejančią visų žmonių dvasinės giminystės, tiksliau, *teosofinę skirtingų tautų žmonių „brolybės idėją“*, kuri siejama su universaliais harmonijos ir grožio principais. A. Botto pastebėjo, kad Čiurlionio paveikslų ikonografijoje

M. K. Čiurlionis. Tiesa. 1905. Popierius, pastelė

tarsi nėra vietos paprastam žmogui – tik angelai, paukščiai, karaliai ir milžinai debesų konfiguracijose, aukurai, kuriuose degė šventoji ugnis, piramidės, gyvatės, tiltai, laiptai, žaibai, vaivorykštės, žvaigždės, Saulė ir Mėnulis... (Botto 1991: 147). Šioje tiek realių, tiek ir irrealių fantastinių vaizdinių visumoje galime išvelgti teosofijai būdingas sakralinio simbolizmo, kuris *atspindėdamas žmonijos dvasinio tobulėjimo procesą veda nuo žmogiškosios realybės aukštyn į dangiškąsias apraiškas*.

Teosofinė simbolikai sonatinėje tapyboje

Čiurlionio tapybos sąsają su įvairiomis teosofinėmis, okultinėmis ir kitomis modernaus ezoterizmo kryptimis tyrinėjimui svarbus brandžiausio kūrybinės evoliucijos sonatinės tapybos tarpsnio mitopoetinės simbolikos ir jos sudėtinių dėmenų, charakterio savitumo pažinimas. Jame subtiliai atsiskleidžia nemažai

M. K. Čiurlionis. Bičiulystė. 1906–1907. Popierius, pastelė

esmiškai pakitusių charakteringiausių jo ankstyvosios teosofinės simbolikos bei ikonografijos elementų. Kartais netgi susidaro įspūdis, kad šiame sonatiniame tapybinės evoliucijos tarpsnyje Čiurlionis galutinai išsiveržia iš *tradicinės simbolistinės teosofinės ikonografijos ribų*. Meninė idėja pakyla į naują skaidresnių ir šviesesnių spalvų kūrybinės evoliucijos tarpsnį, kuriame ezoterizmas jau *skleidžiasi kitame mitopoetiniame mąstymui būdingo aiškiaregiškumo ir ypatingų meditacinių dvasinių nušvitimų ir sąmonės nuskaidrėjimų lygmenyje*.

Čia nyksta ankstyviesiems literatūrinio psichologinio simbolizmo tapiniams būdingas dramatiškų istoriosofinių idėjų natūralistinis medžiagiškas simbolių traktavimas. Po antrojo plastinės kalbos svarbaus naujų formalių meninės išraiškos priemonių ieškojimo didesnę vaidmenį Čiurlionio sonatinėje tapyboje vyraujančiuose cikliniuose paveiksluose įgauna kompozicijos, ritmo kaitos problemos, meninės raiškos *muzikalumas* ir *formalizuoti abstraktūs ženkliniai ir spalviniai simboliai*, kurie sąveikauja su teosofiniu spalviniu

kanonu. Tapytojo kūryboje išlieka stiprus gimtosios Dzūkijos žaliuojančių spygliuočių miškų erdvės ir pašamonės gelmėse įstrigusios žalsvos spalvos metafizikos pojūtis. Žalsva spalva aktyviau sąveikauja su skaidriais gelsvos ir žalsvos atspalviais.

Brandžiausiame sonatiniame periode (1907–1909) buvo sukurti pagrindiniai Čiurlionio tapybos šedevrai – trys 1908 m. sukurtos fugos ir septynios tapybinės sonatos: „Sonata Nr. 1“ („Saulės sonata“, 1907), „Sonata Nr. 2“ („Pavasario sonata“, 1907), „Sonata Nr. 3“ („Žalčio sonata“, 1908), „Sonata Nr. 4“ („Vasaros sonata“, 1908), „Sonata Nr. 5“ („Jūros sonata“, 1908), „Sonata Nr. 6“ („Žvaigždžių sonata“, 1908), „Sonata Nr. 7“ („Piramidžių sonata“, 1909). Originalūs paveikslų ciklų pavadinimai buvo neutralūs skaitmeniniai, o vėliau po dailininko mirties įsitvirtinę čiurlionistikoje žodiniai aprašomieji – tiesiogiai siejosi su konkrečiuose sonatiniuose cikluose vyraujančiomis siužetinėmis temomis ir motyvais.

Pirmapradis abstraktus numeruotas sonatinių ciklų įvardijimo būdas galėjo turėti skirtingas priežastis. Pirmiausia, kai kuriems didiems XX a. meno meistrams būdingą norą panaikinti savo kūriniuose išreiškiamų problemų *tiesmuką literatūriškumą* ir perdėtą *asmeniškumą*, tai yra minimalizuoti interpretuojant juose vyraujančių vaizdinių bei simbolių sistemų siejimą su paviršutiniškais *siužetiniais* pasakojimais ar su supaprastintais *subjektyviais* kūrėjo vidiniais išgyvenimais. Pasirinkdamas tokią paveikslų įvardijimo strategiją Čiurlionis, tikriausiai, savo abstrakčiai numeruotais sonatinių ciklų pavadinimais siekė pabrėžti jų nuasmenintą mitopoetinę *panmuzikinį* su Visatos harmonija susijusį pobūdį, t. y. konceptualiai susieti savo požiūrį į Kosmosą veikiančius su *harmonia mundi* susijusius gamtinius ciklus ar objektyvios tikrovės reiškinius. Tai rodo jo paveiksluose vis išnyrančios aliuzijos į Visatos, kosmoso, gamtos pasaulio formų įvairovę bei į C. Flammariono teosofinių idėjų paveiktą kosminių vizijų pasaulį. Šios universalistinės su mitopoetiniu mąstymu susijusios panmuzikinės nuostatos atsispindėjo ir sonatinio periodo metu Sofijai iš Sankt Peterburgo rašytame laiške: „Norėčiau sudėti simfoniją iš bangų ošimo, iš šimtametės girios paslaptingos kalbos, iš žvaigždžių mirksėjimo, iš mūsų dainelių ir bekraščio mano ilgesio“ (Čiurlionis 1973: 80). Šiame glaustame sakinyje susijungia visi mitopoetinės, didžiai asmeninės egzistencinės ir universalios kosminės būties aspektai.

M. K. Čiurlionis. Jūros sonata. 1908. Popierius, tempera

Čiurlionio perėjimas į kokybiškai naują muzikalios sonatinės tapybinės evoliucijos etapą išryškėjo 1907 m., kai po formalių meninės išraiškos priemonių ieškojimų (1906–1907 m. žiemos), jis savo fugose ir sonatose palaipsniui formavo neabejotinai teosofijos idėjų paveiktą sonatinės tapybos koncepciją, kuri gryniausią pavidalą įgauna „Sonatoje Nr. 3“ („Žalčio sonata“, 1908), „Sonatoje Nr. 5“ („Jūros sonata“, 1908), „Sonatoje Nr. 6“ („Žvaigždžių sonata“, 1908), „Sonatoje Nr. 7“ („Piramidžių sonata“, 1909)

Aiškinantis gelmines sonatinių ciklų gimimo prielaidas ir motyvus vertėtų prisiminti ir pagrindinius subrendusio menininko kūrybinės evoliucijos kryptį formavusius *panmuzikalius* siekius. Jie atsispindėjo sukurtų tapybinių preliudų, fugų ir sonatų muzikaloje plastinėje, ritminėje ir spalvinėje kalboje. Tai – pirmiausia glaudesnės *erdvinių* ir *laikinių* menų, tai yra *tapybos* ir *muzikos*, sąveikos ieškojimas. Tiesa sakant, lyginant su daugeliu romantinės ir simbolistinės tradicijos pirmtakų, Čiurlionis, įgyvendindamas savo panmuzikalius, tiesiogiai su jo sinesteziniais sugebėjimais susijusius, kūrybinius siekius, buvo nepalyginamai nuoseklesnis.

Remdamasis R. Wagnerio išskirtinės meno kūrybinės galios aukštinimo ir muzikos dvasios persmelkta *Gesamtkunstwerk* (visuminio meno kūrinio) idėja, Čiurlionis ne tik perkėlė į vaizduojamąją dailę sonatų, fugų, preliudų ir artimai

M. K. Čiurlionis. Pavasario sonata. *Allegro* ir *Scherzo*. 1907. Popierius, tempera

su jais susijusių fantazijų pavadinimus. Svarbiausia, kad sumaniai pasitelkdamas greta įprastų teosofinių simbolių ir metaforų vingrios linijos, ritminių struktūrų, spalvos emocinės išraiškos galimybes bei muzikinio komponavimo principus, turinčius tiesioginių sąsajų su muzikinių formų (sonatos, fugos, preliudai) temų bei motyvų plėtojimo kanoniškais reikalavimais, jis kartu perkėlė laikinę procesualią muzikos kalbą į erdvinio tapybos meno sritį. Taip jo sonatinio periodo tapybos paveiksluose susiformavo vieninga skirtingų dalių meninių vaizdinių, simbolių, metaforų sklaidos kompozicinė sistema (ciklas), pagrįsta nuoseklia ritmo kaitos dinamika (*Allegro, Andante, Scherzo, Finale*).

Taigi Čiurlionis ne tik išryškino tapybos ir muzikos formalios meninės kalbos analogus, tačiau ir sujungė skirtingus analogiškos temos plėtojimo motyvus į vieningą *erdvinių* ir *laikinių* struktūrų plėtojimo sistemą, kurioje *muzikinio tono skambesį tapiniuose atitiko spalvos ir kolorito intensyvumas*. Šios sistemos sudėtinių komponentų visuma laipsniškos ritminių elementų kaitos dėka, kaip ir Rytų Azijos peizažo horizontalios tapybos ritinėliuose, nuosekliai skleidėsi iš vieno sonatinio ciklo paveikslo į kitą.

Vadinasi, pasitelkus *naujas formalias išgaunančias tapiniuose muzikinės kalbos analogus meninės išraiškos priemones* Čiurlioniui, perėjusiam į kokybiškai naują meditacinės ir mitopoetinės kūrybos lygmenį, atsivėrė ne tik naujas su sąmonės nušvitimu ir teosofiniu aiškiaregiškumu susijęs pasaulio suvokimo ir kūrybinės raiškos būdas. Jis ryškiausiai atsiskleidė naujų kompozicinių sprendimų, arabeskinių ir geometrinių ir spalvų sugretinimuose, sumaniai išnaudojant naujas ritmingų meninių formų, simbolių, metaforų, koloritinių sprendimų artimų muzikos melodijoms sąveikos galimybes. Todėl ir teosofinės idėjos, simboliai, ženklai, metaforos, kompoziciniai bei spalviniai sonatinio periodo paveikslų sprendimai, lyginant su dviem ankstesniais tapybinės evoliucijos tarpsniais, skleidžiasi rafinuotesniu pavidalu. Šios naujos muzikalios tapybinės kompozicijos tendencijos ryškėja melsvai žalsvų tonų trijų dalių kompozicijoje „Mano kelias. Triptikas“ (1907), kuriame atsivėrė paskirų vėlesnei jo kūrybai būdingų vaizdinių sistemų plėtojimo ritmingas muzikalumas pasitelkiant ritmingų formų kaitos, spalvos, kolorito ir energijos kupinų vingrių linijų meninės išraiškos galimybes.

Pavyzdžiui, pirmame triptiko paveiksle regime tolumoje dūksančius aukštus bokštus ir link jų vedantį vingiuotą kelią, kuris simbolizuoja asmenybės dvasinių ieškojimų ir tobulėjimo kelią. Antrame ciklo paveiksle susiduriame su iš žemės kylančiomis aukštyn gležnomis augalinėmis gyvybės formomis, kurių tik kelios viršūnės apvainikuojamos viršuje spindinčiais žiedais ar žvaigždėmis simbolizuojančiomis tikslo pasiekimą. Ir galiausiai, triptikas užsibaigia ritmingai pasikartojančiu kitu vaizdu – pirmojo paveikslo leitmotyvus siauru vingiuotu tarpeklio keliuku, vedančiu į aukštus priešais akis iškylančius baltus bokštus. Panašus vaizdine sistema yra toliau simbolinius kelio motyvus plėtojantis kiek vėliau sukurtas rusvai gelsvų tonų diptikas „Preljudas ir fuga“ (1908), kurio pirmoje dalyje *Preljudas* vaizduojamas aukštas kalnas, jo viršuje yra sparnuotas angelas, leidžiantis strėlę į priešais jo akis išsiskleidusius mįslingų konfiguracijų debesis.

Aptarti paveiksmai tėra kelio panmuzikalumo ir formų harmonijos kryptimi pati pradžia, kelio, kurio svarbiausi atradimai slypi ne tik simbolikos įtaigumo, tačiau glaudesnės menų sąveikos srityse. Ji išryškėjo vėliau sukurtuose brandžiausiuose Čiurlionio sonatiniuose cikluose, kuriuos galime laikyti vienais reikšmingiausių meninės formos, kompozicijos, kolorito ir muzikalaus idėjų

plėtojimo požiūriu dailininko sukurtais tapybos kūriniais. Jų atsiradimo eiliškumas ir simbolinės kalbos rafinuotumas rodo neįtikėtiną tapytojo profesinio, ypač kompozicinio ir koloritinio, meistriškumo augimą.

Pirmoji Čiurlionio sukurta gelsvų tonų koloritiniu požiūriu gal dar ne brandžiausia „Saulės sonata“ (1907) buvo prisodrinta teosofinių ir mitopoetinių simbolių, pabrėžiančių tiek kuriančią, tiek ir naikinančią Saulės energijos galią. Sonatoje regime daugybę skirtingų dydžių spindulius skleidžiančių saulučių, žinias nešantį paukštį, aukštus į dangų besistiebiančius bokštus, vartus, skirtingus pasaulius siejančius tiltus, žydinčias gėles. Paskutiniame ciklo paveiksle „Finale“ vaizduojamas žvaigždėtas dangus, trys aukštus sostus simbolizuojančios uolos su palinkusiomis karalių figūromis, didingas varpo siluetas ir beveik visą erdvę gaubiantis voratinklis. Tačiau Čiurlionio kūryboje regime ne tik teosofų aukštinamą geltonos saulės skaistumą simbolizuojančią šviesą, šilumą, aukštą intelektą, nemirtingumą, bet ir „Juodojoje saulėje“ (1908/9) nutapytą juodą saulę, kuri buvo ne vien alchemijos simbolis, tačiau ir įvairiose ezoterinėse doktrinosose simbolizavo užslėptus norus, negatyvius reiškinius, atsiribojimą, išsižadėjimą, naktį ir su mirtimi susijusį tamsos pasaulį.

Trečioji žalsvai gelsvų tonų kolorito požiūriu viena brandžiausių Čiurlionio sonatų, primenančių tapymo manieros skaidrumu Rytų Azijos tapybos meistrų kūrinius, „Žalčio sonata“ (1908) žavi vidine rimtimi ir harmonija. Lyginant su ankstesnėmis sonatomis, ji yra lakoniškesnė simbolių kalba, meninės išraiškos priemonėmis ir neperkrauta detalėmis. Čia vyrauja vienas svarbiausių Rytų ir lietuvių liaudies mitologijos bei tautosakos personažų žaltys, kuris simbolizuoja pažinimo kelią, lankstumą, gyvybingumą, išmintį. Paveiksle greta žalčio regime kitus simbolius: kalnus, vandens erdves, tvirtovių sienas, bokštus, skriejančius paukščius, plaštakes primenančius padarus, žvaigždes, Mėnulį, karūną.

Čiurlioniui, besidomėjusiam seniausių Mesopotamijos civilizacijų ir indų pasaulinės gyvatės (žalčio) mitologija, šis simbolinis vaizdinys tikriausiai tiesiogiai siejosi su archajiniu senovės lietuvių žalčio kultu, išlikusiu gyvybingu Dzūkijos kaimuose. Juose į šį žaltį buvo pagarbiai žvelgiama ne tik į kaip į stebėtinu gyvybingumu išsiskiriančią šeimos židinio laimę ir gerovę saugančią esybę, tačiau ir Pasaulio harmoniją prižiūrintį Visatos valdovą. Šių skirtingų mitinių jungčių vizualinę sklaidą regime simbolių prisodrintoje „Žalčio sonatoje“.

M. K. Čiurlionis. Mano kelias. Triptikas. 1907. Popierius, tempera

Pirmame ciklo paveiksle „Allegro“ iš horizonto tolumos išnyra aplink kalną ir greta tvirtovės sienų vinguriuojantis ant aukštų polių žalčio siluetas. Antrame ciklo paveiksle „Andante“ jis tarsi pakimba erdvėje tarp žvaigždėto dangaus ir properšos, dalijančios į dalis žemės pasaulį, čia atsiranda žinių nešantis paukštis, ties vienu properšos kraštu stovi nedidelė žmogaus figūra. Trečiame puikiai sukomponuotame ciklo paveiksle „Scherco“ žaltys vandens atspindžiuose, greta kitų Visatos erdvę ir jungtis tarp Dangaus ir Žemės simbolizuojančių esybių, iškyla Visatos valdovo pavidalu. O paskutiniame ketvirtame ciklo „Finale“ paveiksle jau regime ant aukuro padėtą karūną – žalčio pasaulio pažinimo kelią vainikuojantį simbolį.

Ketvirtosios „Vasaros sonatos“ (1908) pirmame paveiksle „Allegro“ išnyra tarsi iš Rytų Azijos peizažo tapybos meistrų perimti vandens platybių salų ir juose plaukiančių džonkų, kalnų viršukalnių susietų tiltais motyvai, kurie susišaukia su kitais Čiurlionio pamėgtos mažiau reikšmingos simbolinės ikonografijos elementais. Antro ciklo paveikslo „Andante“ centre, greta didžiulės bokštinės pilies, iškyla galingesnis Žemę su Dangumi siejantis „pasaulio medžio“ simbolis. Pasaulio medis – vienas pagrindinių mitinių ir teosofinių simbolių, išreiškiančių universalią harmoningą Visatos sandarą ir vientisą pasaulio koncepciją, kuri turi daug skirtingų interpretacijos galimybių.

M. K. Čiurlionis. Saulės sonata. *Finale*. 1907.
Popierius, tempera

M. K. Čiurlionis. Žalčio sonata. *Finale*. 1908. Popierius, tempera

Pasaulio medžio simbolis dar seniausiose Rytų civilizacijų mitinėse sistemose reiškė ir gyvybės medį, pažinimo medį, vaisingumo medį, rojaus medį, rečiau – blogio ir mirties medį. Visos šios pasaulio medžio simbolikos interpretacijos susieja esmines binarines pasaulio suvokimo kategorijas: erdvę – laiką, Žemę – Dangų, grožį – bjaurumą, gėrį – blogį, dievus – demonus ir pan. Kita vertus, aiškiai išreiškta pasaulio medžio *vertikali* struktūra paveiksle jungia į vieningą visumą *apatinę* dalį – šaknis, *vidurinę* – galingą kamieną, *viršutinę* – dangaus erdvėje besiskleidžiančias šakas. Taigi trys pagrindinės Visatos erdvės zonos: *viršutinė* (dangaus karalystė), *vidurinė* (Žemė) ir *apatinė* (požeminis, mirties ir naujų gyvybės formų užgimimo pasaulius). Šių trijų skirtingų zonų simbolinė sąveika teosofinėje ir mitinėje sąmonėje skleidžiasi ir kaip nenutrūkstamas visų būties ir gamtos pasaulio ciklų laiko tėkmės procesų suvokimas: praeitis – dabartis – ateitis. Trečiajame ciklo paveiksle „Scherzo“ pastebimi dailininko pamėgti simboliai: sienos, atviri ir uždari vartai tarp jų, tinklai ir žuvys. Ciklą vainikuoja „Finale“ su mums atpažįstamais vertikaliais pilių bokštais, tiltais ir simbolinės prasmės kupina Visatos valdovo figūra.

Vienas brandžiausių įstabia harmonija ir koloritiniu vientisumu dvelkiančių Čiurlionio ciklų yra penktoji trijų dalių „Jūros sonata“ (1908). Jūra ir apskritai didžiulės vandens erdvės jam simbolizavo svajų, gyvenimo jūros, būties ir kūrybos procesų metafizinę bekraštybę. Pirmasis ciklo paveikslas „Allegro“ dvelkia dinamika ir vidiniu dramatismu, antrasis – „Andante“ rimtimi, o trečiasis „Finale“ – kupinas grėsmės nuojautų. Čia netgi lyginant su lakoniška „Žalčio sonata“ regime mažiau, tačiau kruopščiai apmąstytų ir vieningą meninių vaizdinių sistemą sujungtų simbolių. Greta vyraujančio jūros vaizdinio įvairių būsenų išnyra pirmame ciklo paveiksle virš bangų greitai skriejančio paukščio siluetas, antrame – vandens paviršiuje pasirodo tarsi akys du blyškiai spindintys šviesos šaltiniai, o apačioje – slėpingos lemties rankos palaikomas lėtai skęsta laivas. Jo kryptis aiški – link kitų nuskendusių istorijoje laivų ir miestų pasaulio. O trečiajame Hokusajaus paveikslo „Banga“ motyvus perfrazuojančiame „Finale“ regime milžiniškų bangų blaškomus žmogaus dramatišką gyvenimą simbolizuojaiančius būrinius laivelius.

Daug teosofinių simbolių aptinkame šeštojoje „Žvaigždžių sonatoje“ (1909) ir septintojoje paskutinėje Čiurlionio sukurtoje „Piramidžių sonatoje“ (1909). Pirmojoje iš jų vyrauja gerai pažįstami iš ankstyvųjų paveikslų mitopoetinio ir kosminio pasaulio simboliai saulė, žvaigždės, planetos, kometos. Iš jų išskirtinai svarbūs su mirusiųjų pasauliu sėjantis paukščių takas, skirtingose ipostasijose besireiškiantis angelas, piramidė ir virš Žemės rutulio antroje ciklo dalyje „Andante“ išskylančias žalčio simbolis.

Kitoje „Piramidžių sonatoje“, greta viešpataujančių vaizdinėje sistemoje piramidžių ir aukštų bokštų, svarbi ir pirmojoje mūsų aptartoje sonatoje buvusi pagrindiniu simboliu Saulė, kuri skleidžiasi spalviniu požiūriu šiltesnėje ir harmoningesnėje aplinkoje. Lyginant šias dvi sonatas, aiškiai pastebimas paskutiniojoje „Piramidžių sonatoje“ koloritinės ir kompozicinės kultūros augimas. Jos paveikslai pasižymi subalansuota kompozicine struktūra ir visas detales aktyvuojančiu universalios harmonijos jausmu. Iš negausių teosofinių simbolių juose pirmiausia į akis krinta virš bokštų išskylančios dvasios spindesį spinduliuojančios auros arba virš piramidžių tarsi žaibai spontaniškai įsiplieskiantys dvasinės energijos proveržiai. Visuose statiniuose, piramidėse, bokštuose, kolonuose pabrėžiama vertikalės svarba, jų „nukreiptumas aukštyn“, tai yra kelionė į dvasios pasaulį.

M. K. Čiurlionis. Vasaros sonata. *Allegro* ir *Popierius*, tempera. 1908. *Popierius*, tempera

Vertindami kompozicijos ir kolorito požiūriu visus septynis Čiurlionio sonatinės tapybos ciklus, į pirmuosius du iš jų galime žvelgti kaip į savitą vėlesnių brandžiausių sonatų sukūrimo įžangą. Iš sonatinio periodo kūrinii svarbiausiais su regimais teosofinių idėjų įtakos pėdsakais galime laikyti du jo žalsvai gelsvų tonų gamoje nutapytus šedevrus, t. y. „Žalčio sonatą“, „Jūros sonatą“, kurie išsiskiria ypatingu meninės formos išbaigtumu ir spalviniu bei koloritiniu subtilumu.

Šiuose brandžiausiose Čiurlionio skaidrių peršviečiamų spalvų sonatiniuose paveiksluose įkūnytas slėpingas ezoterinių simbolių ir metaforų pasaulis atsiveria suvokėjui jau ne kaip *siužetiniai* realistinio stiliaus paveikslai, o kaip *dvasinio nušvytymo, sąmonės nuskaidrėjimo, teosofinės aiškiaregystės sudvasintos materijos produktai*, kuriuose regimi transformuoti Stabrausko teosofiniams paveikslams „Kunigaikštystė vardu Laimė“ (1891), „Aktas“ (1900), „Magiško krioštolo karalienė“ (1909/10), trijų paveikslų ciklui „Vizijos I–III“ (1910) ir kitiems paveikslams būdingo *efemeriškumo* pėdsakai. Jie gali būti aiškunami kaip *supančio gamtos ir moters grožio suvokimo inspiruotos dvasinės meditacijos*,

kurios savo subtilių muzikalių meninių formų, simbolių ir metaforų kalbos energetiniais impulsais spinduliuoja, skleidžiasi aplink. Slėpiningų užšifruotų šios ezoterinės kalbos sluoksnių pažinimas tiesiogiai siejasi su iš Čiurlionio sonatinio periodo paveikslų vaizdinių sistemų sklindančių subtilių materijų, minčių, emocijų energetinių pliūpsnių interpretacijomis. Jos priklausomai nuo konkreitiems sonatinių ciklų paveikslams būdingų muzikalių ritmingų formų ir spalvų sąveikos suvokėjo sąmonėje kuria skirtingas grožio, harmonijos apraiškas ir su jomis tiesiogiai susijusias nuotaikas bei dvasios būsenas.

Metafizinės tapybos tarpsnio simbolių ir metaforų pasaulis

Lyginant su skaidriomis jautrių spalvų sonatomis ir fugomis, kitokia dažniausiai kontrastingesne dramatiškų tamsesnių spalvų gama, o neretai ir grėsmingų meninių simbolių bei metaforų kalba išsiskiria glaudžiai su sonatiniu periodu susiję 1908–1909 m. sukurti vadinamieji metafizinės tapybos Čiurlionio paveiks-lai „Angelas. Preliudas“ (1908/9), „Juodoji saulė“ (1909), „Demonas“ (1909), „Tvirtovė“ (1909), „Auka“ (1909), „Aukuras“ (1909), „Rojus“ (1909), „Rex“ (1909) ir kiti. Dviejų vyraujančių vėlyvosios sonatinės tapybos ir metafizinės tapybos tendencijų išskyrimas Čiurlionio kūryboje yra gan sąlyginis, kadangi šiuos kūrinius jungia panašūs mitopoetiniai vaizdiniai, simboliai, metaforos, motyvai, tačiau skiriasi antrosios neretai pabrėžtinai iracionalūs, mišlingi siu-žetai, niūresnės nuotaikos, statiški kompoziciniai sprendimai.

Metafizinės tapybos Čiurlionio paveikslų atsiradimo aplinkybės nėra aiškios. Tai – tarsi antroji dialektinė skaidrių ir šviesių sonatinės tapybos kūrinių pusė, kurioje atgimsta dramatiškiausi ir niūriausi ankstyvojo literatū-rinio psichologinio tarpsnio motyvai, įgaunantys dar dramatiškesnę ir įvairių ezoterizmo mistinių idėjų paveiktą atspalvį. Aptariamam metu menininko laiškuose aptinkame daugybę su stiprėjančiu liūdesiu ir melancholija susijusių pesimistinių motyvų. Šių naujų tragizmo kupinų tapybos tendencijų sklaida, mano akimis žvelgiant, tiesiogiai siejosi su vis dažniau jį aplankančiomis ir gilėjančiomis psichologinėmis krizėmis, kurios savitai atsispindėjo ir jo niūrė-jančioje paveikslų simbolikoje. Šis ryšis tarp depresyvių nuotaikų ir metafizinės tapybos paveikslų simbolikos iš dalies paaiškina dar vieną vėlyvosios Čiurlionio

M. K. Čiurlionis. Žvaigždžių sonata. 1909. Popierius, tempera

kūrybinės biografijos ypatumą, kad šių paveikslų meninės kūrybos proceso ir atsiradimo aplinkybės labai menkai atsispindi tiek Čiurlionio laiškuose, tiek jį supusių žmonių aplinkoje.

Čiurlionio metafizinės tapybos paveikslai daugeliu tipologinių bruožų artimi tuo metu ir kiek vėliau kūręs italų metafizinės tapybos pradininko Giorgio de Chirico tapiniams, kuriuose taip pat vyrauja mįslinga, iracionali, statiška atmosfera. Kitaip nei mūsų aptartos Čiurlionio fugos ir sonatos, kurios dažniausiai sudaro trijų ar keturių paveikslų mitapoetinio mąstymo įtakotus ciklus, metafizinės tapybos tradicijai priskiriami lietuvių dailininko kūriniai yra autonomiški ir jiems svetimi nuoseklaus idėjų plėtojimo iš vieno į kitą paveikslą principai. Juose lyginant su šviesos ir harmonijos kupiniais sonatiniais paveikslais nepalyginamai akivaizdžiau, ypač „Juodosios saulės pasakoje“ ir „Demone“, skleidžiasi niūrūs pesimistinių pasaulėžiūrinių nuostatų motyvai.

Metafizinės stilistikos Čiurlionio paveikslų analizę pradėsime nuo sąsajų su anksčiau mūsų aptarto diptiko „Preliudas ir fuga“ (1908), kurio meninių

K. Stabrauskas. Magiško krioštolo karalienė.
1909–1910. Drobė, aliejus

K. Stabrauskas. Sielos skundas. 1914.
Drobė, aliejus

vaizdinių ir simbolių sistema tarsi susišaukia su kito panašaus rusvų spalvų paveikslo priskiriamo metafizinei tendencijai „Angelas“ („Angelo preliudą“ (1909). Tarp jų egzistuoja akivaizdus daugelio pagrindinių stilistinių bruožų ryšys, panašus yra ir šių dviejų paveikslų spalvinis sprendimas, tačiau pastarajame vyrauja visai kita, tarsi sustabdyto laiko mistiška rimtimi ir statiškumu persmelkta, atmosfera. Ją pabrėžia pirmame paveikslo plane išskylantis senovės Mesopotamijos kultinius statinius ar persų zokuratus bei pilis primenantis aukštai išskylantis kalnas, kuris susietas su supančiu, tarsi iš C. Flammariono knygų vaizdingų aprašymų perimtais nežemiškų civilizacijų pasauliais, su daugybe egzotiško kraštovaizdžio augalijos formų, grakščiais tiltais jungiančiais skirtingus vaizduojamo irrealaus pasaulio aukštus ir erdves. Pačioje kalno viršūnėje, primenančioje pilies bokštą, patalpinta mįslingus rytietiškus sfinksus primenanti sparnuota į tolį žvelgianti mįslinga anapusybę ir kitus laiko ir erdvės santykius simbolizuojanti figūra.

Iš kitų metafizinės stilistikos paveikslų akivaizdžius teosofinės pasaulėžiūros pėdsakus regime gelsvai rudų tonų paveiksle „Auka“ (1909). Jame ant laiptuotos į dangų vedančios piramidės briaunos iškyla egzaltuoto angelo su dangų nukreiptu veidu ir išskleistomis rankomis figūra. Šiame gelsvai rudų tonų paveiksle atsiranda dar du teosofinės simbolikos požiūriu svarbūs motyvai: stovinčio angelo, siejančio žemės ir Dangaus pasaulius rankų lygmenyje besiskleidžiantis paveikslo erdves peržengiantis milžiniškas ratas ir du žemiau piramidės apačioje esantys šviesių ir tamsių jėgų šaltiniai laužai, kurių skirtingų spalvų dūmai skleidžiasi dangaus erdvėje.

Su dviem aptartais paveikslais simboliais, metaforomis ir kitais vyraujančiais vaizdinės sistemos elementais siejasi „Aukuras“ (1909), kurio centre iškyla didžiulis kelių pakopų bokštas be viršūnės, simbolizuojantis skirtingas dvasinio augimo pakopas. Savo silueto kontūrais šis aukuras primena šumerų, babiloniečių ir kitų Mesopotamijos regiono tautų šventyklą, kurios viršuje driekiasi į viršų kylantis vingiuotas baltų dūmų srautas. Kitas charakteringas šiai tradicijai paveikslas yra C. Flammariono vizijų įkvėptas „Rojus“ (1909), kurį galima traktuoti kaip didžiojo astronomijos populiarintojo kitų nežemiškų pasaulių aprašinėjimų iliustraciją.

Skirtingais vardais – „Baladė“, „Juodoji saulė“ ir rečiau „Juodosios saulės pasaka“ – vadinamas 1909 m. Čiurlionio sukurtas vienas reikšmingiausių metafizinės tapybos pakraipos ir kompozitoriaus Igorio Stravinskio nupirktas paveikslas, atspindėjo vėlyvajam lietuvių dailininko kūrybinės evoliucijos tarpsniui būdingas teosofines, psichologines krizės stiprėjimo, epochai būdingas pesimistines bei apokaliptines istoriosofines tendencijas. Nors dabar negalime to patikimais dokumentais ar liudijimais pagrįsti, tačiau Čiurlionis ir I. Stravinskis galėjo būti tuo pačiu metu Sankt Peterburgo salono „Šiuolaikinės muzikos vakarų“ 1909 m. vasario 24 d. koncerte, kuriame buvo atliekami abiejų muzikos kūriniai. Tuomet I. Stravinskis, ko gero, pirmą kartą galėjo išvysti toje pačioje salėje eksponuojamus šešis Čiurlionio paveikslus, tarp kurių buvo ir mūsų minima „Juodoji saulė“.

Netikėta Čiurlionio mirtis iškart pakeitė įžvalgesnių kritikų požiūrį į jo tapybinio palikimo estetinę vertę. Šio proceso priešakyje žengė autoritetingiausias tuometinis rusų meno kritikas Aleksandras Benua. 1912 m. pradžioje Šveicarijoje

M. K. Čiurlionis. Demonas. 1909. Kartonas, tempera

iš jo gavęs pranešimą apie pomirtinę retrospektyvinę Čiurlionio kūrinių parodą Sankt Peterburge I. Stravinskis savo laiškuose A. Benua, datuojamuose 1912 m. pirmąją pusę išreiškė seniai gimusį norą įsigyti vieną Čiurlionio paveikslą ir dėjo daug pastangų savo sumanymo įgyvendinimui (Stravinskis 1912: 311, 317, 322, 326). Šį norą tikriausiai sustiprino ne tik anksčiau regėti Čiurlionio paveiksai, bet ir elitiniame meno žurnalo „Apollon“ 1911m. Nr. 5 paskelbtas Čiurlionio tapybą aukštinantis garsaus rusų meno kritiko Sergejaus Makovskio straipsnis. Po intensyvaus susirašinėjimo su A. Benua ir Mstislavui Dobužinskiui tarpininkaujant, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 1912 m. paveikslą „Juodoji saulė“ už 100 rublių leido įsigyti I. Stavinskiui ir kūrinys tapo pastarojo nuosavybe.

Išskirtinis I. Stravinskio dėmesys „lietuvio“ Čiurlionio kūrybai tikriausiai buvo įtakotas ne tik jo kūrybos originalumu, tačiau ir šlovingos Stravinskių giminės lietuviškos kilmės (Stravinskaja 1978: 42). Šis didis rusų kompozitorius buvo kilęs iš senos Trakų apylinkėse, prie Strėvos upės, gyvenusių Lietuvos bajorų (herbas „Sulima“) giminės (Jonas Rimka. Lietuviški pėdsakai Igorio Stravinskio kūryboje ir kilmėje. 2013-07-26, Lnb.lt (tikrinta 2017-02-09).

M. K. Čiurlionis. Preludis ir fuga. 1908. Popierius, tempera

Čiurlionio kūrinio suaktualintą kompozitoriaus dėmesį savo lietuviškoms šaknims tarsi patvirtina ir aptariamame laikotarpyje I. Stravinskio kuriamame baletu „Šventasis pavasaris“ (1911-1913) šešių lietuviškų dainų, perimtų iš 1900 m. Krokuvoje išleistos Antano Juškos lietuvių liaudies dainų antologijos, melodijų (*Melodje ludowe litewskie*) panaudojimas.

Tačiau grįžkime prie aptariamo Čiurlionio paveikslo „Juodoji saulė“. Kūrinio tolesnis likimas po 1912 m., kai jis buvo rodytas parodoje Sankt Peterburge, yra nežinomas. Prieš išvykdamas gyventi iš Rusijos į užsienį I. Stravinskis galėjo jį palikti saugojimui motinai Sankt Peterburge arba žmonai, tuo metu gyvenusiai Lenkijos pasienyje, Voluinės srityje, Ukrainos mieste Ustiluche. Tačiau abu šiuos miestus per pastarąjį šimtmetį niokojo Pirmasis pasaulinis karas, revoliucija, pilietinis ir Antrasis pasaulinis karai, todėl galimai, jis neišliko.

Čiurlionio pasirinktas paveikslui juodosios saulės motyvas yra vienas mįslingiausių ir daugybę diskusijų tarp tyrinėtojų sukėlusių okultinių ir teosofinių simbolių, aptinkamų senosiose Mesopotamijos ir indų civilizacijose dar trečiajame tūkstantmetyje pr. m. e., o vėliau ir daugelyje kitų civilizacijų religijų, kultūrų bei ezoterinių tradicijų.

M. K. Čiurlionis. Angelas. Preliudas. 1908/9. Popierius, tempera

Šio ženklų simbolikos esmė – saulės judėjimą paskliautėje atspindinti svastika, kurios kraštinės yra išdėstytos apskritimu, sudarančiu saulės silueto kontūrą. Ženklų spindulių skaičius įvairiuose šio ženklų variantuose svyruoja nuo 5 iki 12. Juodosios saulės simbolis Artimuosiuose Rytuose žinomas nuo Babilono civilizacijos klestėjimo laikų, kai jos gyventojai ypatingą dėmesį skyrė astronominiams dangaus kūnų tyrinėjimui ir sudievinto *saulėgrįžos* reiškinio garbinimui. Čia juodoji saulė asocijavosi su Dievu, akumuliuojančiu savyje saulės energetinę galią, kuri veikė visą supantį žmogų pasaulį, jo vidinę stiprybę bei išskirtines pažintines galias. Babilonietiškuose tekstuose kalbama apie dvi skirtingas saules. Pirmoji, Baltoji saulė, skleidžia mus supančiame pasaulyje dienos šviesą, o Juodoji saulė suteikia galios, stiprybės ir žinių. Taigi Juodoji saulė nurodo žmogaus dvasines vertybes.

Vakarų civilizacijos erdvėje kaip priešprieša skaisčiai neretai savo karščiu niokojančiai gamtinę aplinką Artimųjų Rytų saulei kristalizuojasi okultinis

M. K. Čiurlionis. Auka. 1909. Drobė, tempera

M. K. Čiurlionis. Aukuras. 1909. Kartonas, tempera

Juodosios saulės simbolis taip pat I m. e. tūkstantmečiu aptinkamas germanų frankų, bavarų, keltų, skandinavų, slavų ir kitose gentyse, kuriose jam suteikiamos ypatingos mistinės galios. Skirtingai nei Rytų civilizaciniuose pasauliuose, kur juoda spalva buvo traktuojama kitaip, Vakarų civilizacinės erdvės žmonių pasaulėžiūroje ir estetikoje, mene ji pirmiausia asocijavosi su negatyviais reiškiniais ir savybėmis: blogiu, nuosmikiu, destrukcija, proto aptemimu, paskendimu pašamonės gelmėse ir panašiais dalykais. Juodosios saulės simbolis ilgainiui įsitvirtino ne tik Vakarų estetinėje sąmonėje, tačiau ir viduramžių bei renesanso *alchemijos* tradicijoje, kurioje buvo pabrėžiamas jo paslaptینگumas, užslėpta protu nesuvokiama mistinė jėga, siejant su Saturnu ir tamsiais bei destruktyviais saulės aspektais, jų poveikiu tamsiajai žmogaus sielos pusei, visokioms negatyvioms transformacijoms.

Alcheminėse doktrinos, pavyzdžiui, XV a. italų humanisto Marsiglio Ficino traktate *Liber de Arte Chemica* išskiriamos trys skirtingos saulės: juoda, balta ir raudona, kurios atspindi tris alcheminio vyksmo evoliucijos pakopas, kurių išdavoje siela savo negatyviame evoliucijos procese paskęsta juodume, kuris filosofų neretai buvo vadinamas juodąja saule. Paskiri teosofijos šalininkai

M. K. Čiurlionis. Juodoji saulė. 1909. Popierius, tempera

ne visuomet pagrįstai juodosios saulės simbolio sklaidą siejo su J. Blavatskajos siekiais apibendrinti didžiųjų senovės civilizacijų mitus bei simboliu. Priminime, kad okultinis juodosios saulės simbolis plačiai paplito Vokietijoje nacių valdymo metu ir buvo siejamas su arijų rasės išskirtinumu.

Neatsitiktinai į akademinio mokslo ignoruojamas ar jo paribiuose buvusias alchemiją, astrologiją, teosofiją atkreipė savo dėmesį analitinės psichologijos pradininkas C. G. Jungas ir kiti psichoanalitikai, kurie šių laikomų kvazimokslais tyrinėjimo laukuose įžvelgė raktą, atveriantį duris į mįslingo su tamsa, nepažintomis žmogaus sielos gelmėmis siejamo sąmonės pasaulio pažinimą.

Kuris iš mūsų glaustai aptartų juodosios saulės simbolikos aspektų labiausiai paveikė aptariamo Čiurlionio paveikslo gimimą, šiandien sunku tiksliai pasakyti, tačiau sprendžiant pagal senoje daugiau nei prieš šimtmetį padarytoje jo reprodukcijoje regimus motyvus, galima teigti, kad jo sukūrimo idėja tikriausiai išplaukė iš K. Stabrausko ir T. Micinskio aplinkoje išplitusių teosofinių juodosios saulės simbolikos interpretacijų. Paveiksle juodo saulės skritulio centre išskylančios primenantis gynybinį pilies bokštą silueta išmargintas dangaus kūnais, greta tris aukštas varpines primenantys statiniai, galingas

išskleidęs sparnus išskleidęs tamsus paukštis, medžiai ir jų atspindžiai vandenyje yra plačiai naudojami Čiurlionio kūryboje simboliai, kurie „Juodojoje saulėje“ įgauna kiek sutirštintą dramatišką pavidalą, kadangi atspindi ne tik artėjančius politinius, socialinius visuomenės sukrėtimus, tačiau ir neišvengiamai ryškėjančias sudėtingas dailininko psichologinės savijautos problemas.

Visą Čiurlionio metafizinės tapybos tradiciją vainikuoja didžiulio formato mįslingų teosofinių simbolių persmelktas „Rex“, kurį dailininkas vertino kaip programinį kūrinį, atspindintį apibendrintą jo pasaulio viziją. Paveiksle aptinkame iš ankstesnių, ypatingai kosminės temos, darbų mums gerai pažįstamus teosofinius simbolius. Įvairių Visatos stichijų veiklos lauke, greta žvaigždžių spiečiaus, Paukščio tako, kometų, Saulės, Mėnulio, Žemės rutulio, aukure degančios šviesos, paveikslo centre iškyla tarsi rūpestingų rankų apgaubtas Žemės rutulys ir karališkame soste sėdinti didinga Visatos valdovo figūra.

Metafizinės tapybos tendencijos įsigalėjimas vėlyvajame Čiurlionio kūrybinės evoliucijos tarpsnyje, mano įsitikinimu, liudijo ne tik apie stiprėjančią ezoterinių, pirmiausia teosofinių ir okultinių, tendencijų stiprėjimą, tačiau ir gilėjančią psichologinę krizę, bręstančias niūrias pesimistines nuojautas, kurioms įveikti menininkas ieškojo kelių, padedančių radikaliai pakeisti savo realų pasaulį į irrealų, pripildytą nežemiškų esybių ir kitokių vertybių sistemų antipasaulį. Užgriuvęs proto aptemimas nutraukė šį dramatišką kūrybinių ieškojimų kelią, kuriame vis didesnę vaidmenį įgavo angelų, demonų ir juodos saulės simboliai.

Užsklanda

Vadinasi, besiaiškindami Čiurlionio sąsajas su įvairiomis XIX ir XX a. sandūroje populiariomis ezoterizmo, pirmiausia teosofijos ir parapsichologijos, tendencijomis, pagrindinį šių ryšių patvirtinimą randame jo amžininkų liudijimuose, epistoliariniame palikime ir skirtingų kūrybinės evoliucijos tarpsnių darbuose įkūnytuose simboliuose bei metaforose. Iš tikrųjų šio menininko laiškuose ir amžininkų prisiminimuose aptinkame nemažai iš teosofinių ir kitų ezoterinių doktrinų atkeliaujančių ir susipinančių su simbolizmo estetikos principais pasaulėžiūrinių nuostatų.

Ko gero, Čiurlionis nebuvo nei sistematiku, nei jokių ezoterizmo kryptių ortodoksiniu ar dogmatišku šalininku. Tai buvo imli įvairioms socialiai aktualioms ir dvasiškai artimoms idėjoms asmenybė, kurį natūraliai priėmė įvairias įtakas. Tačiau į išorines įtakas jis dažniausiai žvelgė tik kaip į pagalbinę savo kūrybinių sumanymų įgyvendinimo žaliavą, todėl, tik pajutęs jų klaidingumą, tiesiog atsiribodavo ir pasukdavo kita kūrybinių ieškojimų kryptimi. Kita vertus, Čiurlionio kūryboje skleidėsi ir teosofinėms doktrinoms būdingas pasaulėžiūrinis universalizmas, daugelio didžiųjų religijos bei mąstymo tradicijas siejančių bendrų metafizinių, etinių, estetinių principų vienybės, dvasinės giminystės ir brolybės ieškojimai.

Taip susiformavo išskirtinis dėmesys įvairiuose civilizaciniuose pasauliuose, jų kultūrose, religijose, mene išsiskleidusiems pirmapradžiams archajiniams harmonijos ir grožio idealams. Jo pasaulėžiūrą neabejotinai paveikė ne tik lietuvių liaudies kultūros, folkloro ir senųjų Rytų civilizacijų tradicijos, tačiau ir iš teosofijos sekėjų K. Stabrausko, T. Micińskiego bei C. Flammariono sklindančios ezoterinės idėjos. Tai sąlygojo dvasinių vertybių, o ne materialios būties iškėlimą. Čiurlioniui tai buvo esminė pasaulio pažinimo prielaida, neatšiejama nuo kryptingo žmogaus dvasinio tobulėjimo. Iš čia kilo romantizmo ir neoromantizmo (simbolizmo) estetikai būdinga samprata apie meną kaip aukščiausią kūrybiškumo raiškos formą, tobuliausią dvasinių vertybių puoselėjimo instrumentą, padedantį skleisti harmoniją ir šviesą pasaulyje.

Tačiau skirtingai nei kiti teosofijos idėjų įkvėpti amžininkai F. Kupka, W. Kandinskis, P. Klee, P. Mondrianas, K. Malevičius, L. Russolo, užsisklendęs savyje intravertas Čiurlionis nesiekė demonstruoti vidinių išgyvenimų. Tarp šių didžiųjų teosofinių idėjų nušviestų modernėjančio meno novatorių kūrybinio potencialo, interesų ir meninių ieškojimų tendencijų galime išvelgti nemažai artimų teurginių su teosofinėmis doktrinomis susijusių bruožų, pirmiausia eku-menistines žmonių bendrystę, brolybę aukštinančias tendencijas, sinestezinius sugebėjimus, pasaulėžiūrinį panteizmą, orientalizmą, kosmizmą, siekį konstruoti savitus meninius pasaulius, potraukį religinėms, mistinėms, kosmogoninėms pasaulio sukūrimo apokaliptinėms su reinkarnacijos idėjomis susijusioms temoms.

Skverbiantis į giliausias Čiurlionio simbolių ir metaforų pasaulį maitinusias ir jo kūrybos stilių įkvėpusias versmes, kyla mintis, kad šiam menininkui svarbesnis buvo *kūrybinių ieškojimų ir atradimų procesas nei rezultatas*. Tuo tikriausiai

M. K. Čiurlionis. *Rex*. 1909. Drobė, tempera

galime paaiškinti ir Čiurlionio *novatoriškumą* bei *itin sparčią kūrybinę evoliuciją*, kuri akivaizdžiai regima jo vaizduojamosios dailės simbolinės kalbos raidoje. Čiurlionis, pradėjęs nuo epigoniškų literatūrinio psichologinio simbolizmo estetikos įkvėptų ankstyvųjų tapinių, neįtikėtina novatoriškai ir sparčiai ėmė skleisti poetinio siurrealizmo, abstrakcionizmo, metafizinės tapybos ir kitose kūrybinės raiškos srityse.

Literatūra

Andrijauskas, Antanas. 2011. «M. K. Čiurlionis and the East». *Lituanus: Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences*, vol. 57, no. 4 (Winter 2011), p. 65–78.

Andrijauskas, Antanas. 2021. Ezoterizmo tendencijų atspindžiai K. Stabrausko kūryboje. *Logos*, 2021, Nr. 106, p. 132–147.

Andrijauskas, Antanas. 2021b. Mįslingas M. K. Čiurlionio simbolių ir metaforų pasaulis // *Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai*, T. 9, Nr. 1, p. 154–183.

- Andrijauskas, Antanas. 2021c. Flammariono idėjų atspindžiai Čiurlionio estetikoje ir tapyboje // *Logos*, Nr. 107, p. 115–125.
- Andrijauskas Antanas. 2021d. Psichologiniai Čiurlionio asmenybės ir charakterio bruožai egodokumentikos veidrodyje // *Krantai* 181, 2021, nr. 4, p. 14–21.
- Andrijauskas Antanas. 2021e. Teosofinės meno filosofijos sklaida užgimstančiame modernizme // *Estetikos ir meno filosofijos teorinės problemos*. – Vilnius: LKTI, p. 33–85.
- Andrijauskas, Antanas. 2021f. M. K. Čiurlionio estetika: sąsajos su neklasikine, simbolizmo ir Leonardo da Vinci meno filosofija // *Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai*, T. 9, Nr. 2, p. 172–202.
- Andriušytė–Žukienė Rasute. 2004. *M.K. Čiurlionis: Tarp simbolizmo ir modernizmo*. Vilnius: Versus aureus.
- Atsiminimai apie M. K. Čiurlionį. 2006. Sudarė Vygintas Bronius Pšibilskis. Vilnius: Aidai.
- Belloli, Carlo. 1964. *Il contributo russo alle avanguardie plastiche*. Milan – Rome: Galleria del Levante.
- Berdiajev, 1989: Бердяев Н. Теософия и антропософия в России. *Типы религиозной мысли в России*. Собр. Соч. Т.3. Париж, 1989.
- Besant, Annie – Charles Webster Leadbeater. 1901. *Thought–Forms*. London: The Theosophical Publishing House.
- Bičiūnas, Vytautas. 1927. M. K. Čiurlionis. Kaunas, Lietuvių dailės draugija, CMXXVII.
- Botto, Andrea. 1990a. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Lithuanian Composer and Painter. *Lituanus: Lithuanian Quarterly Journal of Art and Sciences*, Vol. 36, Nr. 1 (Spring 1990), p. 5–26.
- Botto, Andrea. 1990. «Il gran maestro occulto dell’astrattismo» *Art e Dossier*, Vol. V, Nr. 52 (Dec. 1990), p. 12–18.
- Botto, Andrea. 1991. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. *Aidai*, 1991, Nr. 2, p. 143–151.
- Čiudovsky, 1914: Чудовский В. Н. К. Чурлянис (Отрывки). *Аполлон*. СПб., 1914, №3.
- Bramble, John. 2015. *Modernism and the Occult*. London: Palgrave Macmillan.
- Čiurlionis, M. K. 1960. *Apie muziką ir dailę. Laiškai, užrašai ir straipsniai*, parengė V. Čiurlionytė-Karužienė. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla.
- Čiurlionis, M. K. 1973. 2011. *Laiškai Sofijai*. Vilnius: Vaga.
- Čiurlionis: Un viaggio esoterico 1875–1911. A cura di Gabriella Di Milia e Osvaldas Daugelis. Milano: Mazzota, 2010.
- Čiurlionytė, Jadwyga. 1973. *Atsiminimai apie M. K. Čiurlionį*. 2nd ed. Vilnius: Vaga.
- Čiurlionytė-Karužienė V. Apie Varšuvos savišalpos draugiją. Valerijos Čiurlionytės-Karužienės archyvas, F. 153–2127.
- Di Milia, Gabriella – Osvaldas Daugelis (eds.). 2010. *Čiurlionis. Un viaggio esoterico 1875–1911*. Milan: Edizioni Gabriele Mazzotta.
- Di Milia, Gabriella. 1981. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. *Cahiers du Musée National d’Art Moderne*, Nr. 3 (1981), p. 49–59.
- Di Milia, Gabriella. Vizijos–troškimų tvariniai. *Krantai*, 1995 balandis–rugsėjis, p. 24–29.

- Drury, Nevill. 2000. *The History of Magic in the Modern Age: A Quest for Personal Transformation*. London: Constable.
- Goštautas, Stasys. 1994. The Fantastic Art of Čiurlionis. In Goštautas and Vaičjurgis-Šležas. Vilnius: Vaga, p. 356–372.
- Goštautas, Stasys, with Birutė Vaičjurgis-Šležas (eds.). 1994. *Čiurlionis: Painter and Composer. Collected Essays and Notes, 1906–1989*. Vilnius: Vaga.
- Grohmann, Will. 1951. [1994]. To the Editor of La Biennale di Venezia. Reprinted in Goštautas and Vaičjurgis-Šležas Vilnius: Vaga, p. 225–226.
- Grohmann, Will. 1958. *Wassily Kandinsky. Life and Work*. New York: Harry N. Abrams.
- Guénon, René. 1921. *Le Théosophisme, histoire d'une pseudo-religion*. Paris: Nouvelle Librairie Nationale.
- Flammarion, Camille. 1899. *Les étoiles et les curiosités du ciel : description complète du ciel visible à l'œil nu et de tous les objets célestes faciles à observer*. Paris: E. Flammarion, 1899.
- Flammarion, Camille. 1900. *L'Inconnu et les problèmes psychiques. Manifestations de mourants. Apparitions. Télépathie. Communications psychique. Suggestion mentale. Vue à distance. Le monde des rêves. La divination de l'avenir*. Paris: E. Flammarion, 1900.
- Hess, Karolina M. 2015. The Beginnings of Theosophy in Poland: From Early Visions to the Polish Theosophical Society. *The Polish Journal of the Arts and Culture* 13 (2015), p. 53–71.
- Introvigne, Massimo. 2013. Čiurlionis' Theosophy: Myth or Reality? Paper presented at the conference Enchanted Modernities: Theosophy and the Arts in the Modern World, Amsterdam, September 26, 2013.
- Introvigne, Massimo. 2016. New Religious Movements and the Visual Arts. *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions* Vol. 19, No. 4 (2016), p. 3–13.
- Kandinskaja Nina. 1994. To the Editor of la Biennale de Venezia. Goštautas, Stasys, with Birutė Vaičjurgis-Šležas (eds.). 1994. *Čiurlionis: Painter and Composer. Collected Essays and Notes, 1906–1989*. Vilnius: Vaga, p. 224–229.
- Kazimieras Stabrauskas – M.K. Čiurlionio mokytojas. 2016. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2016.
- Kazokienė Genovaitė. 1987. Šventaisiais smilkalais užsmilkintas Čiurlionis. *Akiračiai*, 1987, Nr. 3.
- Kazokas, Genovaitė. 2009. *Musical Paintings: Life and Work of M. K. Čiurlionis (1875–1911)*. Vilnius: Logotipas.
- Leadbeater, Charles Webster. 1902. *Man Visible and Invisible: Examples of Different Types of Men as Seen by Means of Trained Clairvoyance*. London: The Theosophical Publishing House.
- Leman, 1912: Леман Б.А. *Чурлянис*. СПб.: Изд. Бутковский.
- Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: Korespondencija 1892–1906. I tomas. 2019. Sudarytojai: Radoslav Okulicz-Kozaryn, Nijolė Adomavičienė, Petras Kimbrys. Kaunas: Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus.

- Okulicz-Kozaryn, Radosław. 2009. Lietuvis tarp karaliaus – dvasios įpėdinių. Vilnius: Versus aureus.
- Piwocki, Ksawery. 1965. *Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904–1964*. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Rannit, Aleksis. 1961. Čiurlionis Seen as Symbolist, *Lituanus: Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences*, Vol. 7, Nr. 2 (Summer 1961), 37–44.
- Rannit, Aleksis. 1984. *M.K. Čiurlionis: Lithuanian Visionary Painter*. Chicago: Lithuanian Library Press.
- Rimka Jonas. Lietuviški pėdsakai Igorio Stravinskio kūryboje ir kilmėje. 2013-07-26, Lnb.lt (tikrinta 2017-02-09)
- Siedlecka, Jadwiga. *Mikołaj Konstanty Ciurlionis 1875–1911. Preludium warszawskie*. Warszawa: AgArt. 1996.
- Skalska, Lija. 1975. Kazimierz Stabrowski – lata studiów i początki działalności twórczej. *Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie*, 19 (1975), p. 575–657.
- Stravinskaja, 1978: Стравинская К. Ю. О И. Ф. Стравинском и его близких. – Ленинград: Музыка.
- Stravinskis, 1998: Игорь Стравинский. Переписка с русскими корреспондентами. Материалы к биографии. Том 1 (1882-1912). Составитель В.Варунц. – Москва: Композитор.
- Umbrasas, Jonas. 1967. M. K. Čiurlionio idėjinių ir meninių pažiūrų bruožai. *Menotyra*, Nr. 1, p. 149–169.
- Vidūnas. 1911. Keli lietuviai dailininkai. *Jaunimas*. Tilže, 1911, birželio nr., p. 9–14.
- Vorobjovas, Mikalojus. 2012. *M. K. Čiurlionis: Lietuvių tapytojas ir muzikas*. Vilnius: Aidai.
- Wilson, Leigh. 2013. *Modernism and Magic: Experiments with Spiritualism, Theosophy and the Occult*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Antanas Andrijauskas

THE TRACES OF THEOSOPHICAL INFLUENCE
IN ČIURLIONIS' PAINTING

Summary

The article's main focus is the impact of esoteric trends on Čiurlionis' worldview and fine arts. It analyses the overall early 20th century spiritual atmosphere associated with historio-sophical motives as well as the growing influence of various Theosophical and occult trends in the Western artistic consciousness. It then moves to a concise critical literature review of foreign studies about Čiurlionis focused on the relationship that his painting had with various esoteric trends. Based on an interpretation of exact symbols and metaphors, the research looks for manifestations of Theosophical ideas in Čiurlionis' early stage of "literary psychological symbolism", when he interacted with his closest tutor Stabrauskas (Stabrowski) at the Warsaw School of Fine Arts, and provides a comparative analysis of their ideational connections and similarities of artistic style. The study of Čiurlionis' later painting evolution reveals that after the second stage of search for formal means of artistic expression, Theosophical ideas, symbols and metaphors revived in a more sophisticated form in his subsequent works of "sonatic" and "metaphysical" painting. A detailed analysis of the traces of Theosophical and occult influence in his various paintings and cycles shows gradually increasing predominance of images pertaining to the domains of plants and animals, enigmatic geometric signs, encrypted messages, symbols, metaphors and archetypal images that are all characteristic of esoterics. The article argues that Čiurlionis' late aesthetics and painting define a clear boundary between *internal* subjective and *external* objective reality, subtle esoteric and vulgar mass-focused truth, and also serve as a search for harmonious anti-world created by his visions to counteract the real one, also being consistent with Theosophical worldview. The analysis brings to the main conclusion that the attention to esoteric trends has not only greatly influenced Čiurlionis' painting style and the system of predominant artistic symbols and metaphors,

but also helped him to take a unique view at the complexity of the global history of culture, Lithuanian popular folklore and archaic mythological layers, and to create a musical, generalized style of painting that has no equivalent in the fine arts worldwide.

Key words: Čiurlionis, Stabrauskas, Lithuanian fine arts, aesthetics, Theosophy, occultism, sonatic painting, metaphysical painting, landscape, colouring, symbol, metaphor.